

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT
BONN

BACHELORARBEIT

**Sicherheits-Analyse von Antrags-Verfahren zur
Konto-Löschung nach DSGVO**

Tobias Ctistis

Erstprüfer
Prof. Dr. Matthew Smith

Zweitprüfer
Dr. Matthias Frank

Betreuer
Eva Gerlitz, M. Sc.

Institut für Informatik 4
Behavioral Security Gruppe

10. Mai 2024

ZUSAMMENFASSUNG

Die [Datenschutz-Grundverordnung \(DSGVO\)](#) reguliert den Datenschutz für EU-Bürger. Diese haben unter anderem ein Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten gegenüber einem Verarbeitenden, welches über einen formlosen Antrag geltend gemacht werden kann. Diese Arbeit untersucht im Kontext der Beantragung einer Konto-Löschung bei Online-Diensten, inwiefern die Identität von Antragstellern in der Praxis überprüft wird und dies verwundbar gegenüber Identitätsbetrug durch einen Angreifer ist. Hierzu wurden online mithilfe einer qualitativen Experten-Umfrage insgesamt 107 Datenschutzbeauftragten befragt. Dabei wurde nach zur Identifizierung eines Antragstellers angefragter Informationen gefragt und wie das Benutzer-Konto abgesichert wird. Zudem wurde gefragt, wann die Identität eines Antragstellers angezweifelt wird und wie damit umgegangen wird. Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden auf mögliche Sicherheitsrisiken sowie dies ausnutzende Angriffe hin untersucht und hiergegen schützende Maßnahmen diskutiert. Die Identitätsprüfung führten die Online-Dienste oftmals mithilfe wissens- und tokenbasierter Verfahren durch. In einigen weiteren Fällen wurde diese komplett an einen externen Dienstleister ausgelagert oder vor dem Antragsteller weitestgehend verborgen. Schlussendlich wurden unterschiedliche Methoden zur Kombination einzelner Verfahren zur Identifizierung eines Antragstellers ermittelt, hierunter das Bereitstellen mehrerer alternativer Verfahren sowie Multi-Faktor-Authentifikation. Bemerkenswert ist, dass Datenschutzbeauftragte die Identität eines Antragstellers als bestätigt ansehen, falls ein Antrag auf Konto-Löschung von der im Benutzer-Konto hinterlegten E-Mail-Adresse versandt wurde. Dies ist unsicher, weil der in einer E-Mail angegebene Absender unter anderem mittels Spoofing verfälscht werden kann.

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	I
Zusammenfassung	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	2
1 Online-Dienst	2
1.1 Konzept	2
1.2 Benutzer-Konto	2
2 Datenschutz-Grundverordnung	3
2.1 Zielsetzung	3
2.2 Betroffenenrechte	3
2.3 Inanspruchnahme	4
3 Identitätsmissbrauch	5
3.1 Konzepte	5
3.2 Angriffsvektor	5
3.3 Angreifermodell	7
3 Verwandte Arbeiten	8
1 Konto-Löschung	8
1.1 Datenlöschung im Internet	8
1.2 Beantragung	9
2 Überprüfung der Identität	9
2.1 Teilnehmende Beobachtung	9
2.2 Simulierter Identitätsbetrug	10
2.3 Ermittelte Sicherheitsrisiken	11
3 Forschungslücke	11
4 Methodologie	12
1 Motivation	12
1.1 Feldexperiment	12
1.2 Qualitative Umfrage	12
2 Zielgruppe	13
2.1 Eingrenzung	13
2.2 Datenquellen	13
3 Teilnehmer	14
3.1 Kandidaten	14
3.2 Filterprozess	14
3.3 Kontaktinformationen	15
4 Datenerhebung	15
4.1 Fragebogen	15

4.2	Umfrage	17
4.3	Befragung	17
4.4	Weitere Informationsquellen	18
5	Datenauswertung	19
5.1	Qualitative Inhaltsanalyse	19
5.2	Umsetzung	19
6	Kritische Würdigung	19
6.1	Umfragenbeteiligung	20
6.2	Subjektivität	20
6.3	Kategorisierung der Zielgruppe	20
5	Ergebnisse	21
1	Identifizierung eines Antragstellers	21
1.1	Identifikationsmerkmale	21
1.2	Echtheitsverifikation	21
2	Benutzer-Konto	22
2.1	Anmeldeinformationen	22
2.2	Backup-Methoden	22
3	Identitätsbetrug	23
3.1	Zweifel an der Identität	23
3.2	Umgang mit Zweifeln	24
6	Diskussion	25
1	Geheimhaltung	25
2	Externalisierung	25
3	Tokenbasierte Verfahren	26
3.1	Fälschung	26
3.2	Verlust	26
4	Wissensbasierte Verfahren	27
4.1	Datenleck	27
4.2	Mitschnitt-Angriffe	27
4.3	Rate-Angriffe	28
5	Kombination mehrerer Verfahren	28
5.1	Mehrere Alternativen	29
5.2	Multi-Faktor Authentifikation	29
6	Zweifel an der Identität	30
6.1	Keine Rückmeldung	30
6.2	E-Mail-Adresse	30
6.3	Umgang mit Zweifeln	31
7	Fazit	32
8	Zukünftige Forschung	33
1	Konto-Löschung	33
1.1	Übermittlung von Anträgen	33
1.2	Überprüfung von Anträgen	33
1.3	Umsetzung von Anträgen	34
2	Konto-Eröffnung	34

Anhang	I
Anhang A: E-Mail, deutsche Version	I
Anhang B: E-Mail, englische Version	II

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 2.1 Der Angriff als Ablaufdiagramm. Quelle: Eigene Darstellung.	6
--	---

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 4.1 Übersicht der verwendeten Kategorien inklusive ihrer Messparameter. . . .	13
Tab. 4.2 Übersicht über die zur Bildung der Teilnehmerliste verwendeten Datenquellen.	14
Tab. 4.3 Statistiken zur Anzahl ausgewählter Teilnehmer vor und nach Anwendung der Filterkriterien sowie zur Anzahl davon kontaktierter Teilnehmer.	18

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

- BKA** Bundeskriminalamt.
- BSI** Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
- DSA** Digital Services Act.
- DSGVO** Datenschutz-Grundverordnung.
- VLOP** Very Large Online Platform.

1 EINLEITUNG

Nach dem Bundeslagebericht Cybercrime des [Bundeskriminalamt \(BKA\)](#) zum Jahr 2022 hat sich die Schadenssumme aus Identitätsdiebstahl in den letzten Jahren vervielfacht [11]. Zudem führt das [Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik \(BSI\)](#) in seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland aus dem Jahr 2023 Identitätsmissbrauch als zentrales Problem auf [10]. Gleichzeitig werden Online-Dienste durch immer mehr Menschen verwendet. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie verwundbar die Inanspruchnahme des Rechts auf Löschung nach [DSGVO](#) gegen Identitätsbetrug durch einen Angreifer ist. Während Identitätsmissbrauch bereits im Kontext der Beantragung einer Datenauskunft nach [DSGVO](#) untersucht wurde [16] und bereits Forschung zur praktischen Umsetzung des Rechts auf Löschung [35, 43] existiert, wurde das Recht auf Löschung nach aktuellem Wissensstand noch nicht in Verbindung mit Identitätsmissbrauch untersucht. Diese Arbeit soll diese Forschungslücke schließen und untersucht die Sicherheit der Überprüfung von Anträgen auf Löschung eines Benutzer-Kontos inklusive aller gespeicherten personenbezogenen Daten im Kontext von Online-Diensten. Hierzu werden die folgenden **Forschungsfragen** beantwortet:

1. Nach welchen Verfahren funktioniert die Inanspruchnahme des Rechts auf Löschung?
2. Inwiefern ist dieses Verfahren verwundbar gegenüber Identitätsbetrug und welche Implikationen ergeben sich daraus?
3. Inwiefern kann dieses Verfahren durch Schutzmaßnahmen gegen Identitätsbetrug abgesichert werden?

Hierzu wurde eine qualitative Datenerhebung durch Befragung von insgesamt 107 Datenschutzbeauftragten mittels eines online bereitgestellten Fragebogens durchgeführt. Die erhobenen Antworten wurden mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse manuell durch den Studienleiter ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Identitätsprüfung oftmals mithilfe wissens- und tokenbasierter Verfahren durchgeführt wird. Einige identifizierten den Antragsteller wissensbasiert über die Anmeldung im Benutzer-Konto als Kontoinhaber, mithilfe von Benutzername und Passwort oder der Angabe persönlicher Informationen über den Kontoinhaber oder dessen Konto-Aktivitäten. Ein Online-Dienst berichtete, die Identitätsprüfung werde durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Ein anderer Online-Dienst fordert einen Antragsteller ohne weitere Informationen im Vorfeld nur zur Kontaktaufnahme via Telefon auf. Schlussendlich wurden unterschiedliche Methoden zur Kombination einzelner Verfahren zur Identifizierung eines Antragstellers festgestellt, hierunter das Bereitstellen mehrerer alternativer Verfahren sowie Multi-Faktor-Authentifikation.

2 GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel werden wichtige Definitionen und Zusammenhänge eingeführt. Diese theoretische Basis bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Kapitel.

2.1 ONLINE-DIENST

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Konto-Löschung bei Online-Diensten. Beide Begriffe werden in diesem Kapitel definiert und zueinander in Beziehung gesetzt.

2.1.1 KONZEPT

Dieser Abschnitt erläutert das Konzept des Online-Dienstes. Zudem werden Ansätze zu dessen Klassifizierung beschrieben.

Definition Rowley et. al. (2006) definieren Online-Dienste als “[...] Taten, Anstrengungen oder Leistungen, deren Bereitstellung durch Informationstechnologie (einschließlich Internet, Informationskioske und mobile Geräte) vermittelt wird [...]” (wörtlich aus dem Englischen übersetzt). Die technologiebasierte Vermittlung hat zur Folge, dass Online-Dienste einerseits als Informationsdienste aufgefasst werden können. Andererseits werden diese nach dem Prinzip der Selbstbedienung genutzt. [42]

Klassifikation Online-Dienste können nach verschiedenen Kategorien klassifiziert werden. Mehta et. al. (2007) gruppieren Online-Dienste nach ihren beteiligten Akteuren. Dabei identifizierten sie drei Akteur-Gruppen: *Business* (Unternehmen), *Government* (Staat bzw. Behörden) sowie *Consumer* (Bürger bzw. Verbraucher). Ein Online-Dienst vermittelt digital ein Warenangebot zwischen jeweils mindestens zwei dieser Akteur-Gruppen. [33] Salegna (2017) klassifiziert Online-Dienste neben niedriger oder hoher Personalisierbarkeit des Warenangebots danach, ob dieses aus physischen Waren oder immateriellen Dienstleistungen besteht [44].

2.1.2 BENUTZER-KONTO

Möchte ein Betroffener einen Online-Dienst ohne physische Niederlassungen nutzen, wird häufig ein persönliches Benutzer-Konto benötigt [32].

Zweck Ein Benutzer-Konto bildet die Grundlage zur Erbringung von Dienstleistungen und Personalisierung für den Benutzer. Der Betroffene kann über ein solches Benutzer-Konto vom Online-Dienst eindeutig identifiziert werden. Benutzerspezifische Informationen werden vom Online-Dienst mit dem Benutzer-Konto verknüpft gespeichert. Zudem kann der Betroffene in seinem Benutzer-Konto benutzerspezifische Aktionen vom Online-Dienst ausführen.

Verwaltung Um ein persönliches Benutzer-Konto zu erstellen, muss häufig ein Registrierungsprozess durchlaufen werden. Dies geschieht zumeist durch das Ausfüllen eines Online-Formulars mit personenbezogenen Daten, sowie einem Passwort zur Authentifizierung [32]. In dieser Arbeit wird angenommen, dass Registrierungen von Benutzer-Konten jeweils durch den tatsächlichen Kontoinhaber, mit dessen personenbezogenen Daten und nach dessen ausdrücklichen Willen erfolgen. Nachdem die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde,

kann das erstellte Benutzer-Konto nach dem Anmelden verwendet werden. Wird der Online-Dienst nicht mehr genutzt, kann die Löschung des Benutzer-Kontos angefordert werden. Die Umsetzung ist technisch nicht einheitlich geregelt, jedoch ergibt sich aus der europäischen Datenschutz-Grundverordnung ein Rechtsanspruch [20].

2.2 DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

Dieser Abschnitt erläutert, wie Datenschutz in der europäischen Union gesetzlich geregelt ist, welche Rechte Betroffene haben und wie diese durchgesetzt werden können.

2.2.1 ZIELSETZUNG

Die [Datenschutz-Grundverordnung \(DSGVO\)](#) regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten von natürlichen Personen in der europäischen Union. Dies betrifft sowohl digitale als auch analoge Daten. Konkret werden Rechte für von Datenverarbeitung betroffenen natürlichen Personen, sowie Verpflichtungen für die Verarbeitenden festgelegt. Hierdurch soll ein unkontrollierter Informationsfluss dieser Daten verhindert werden. Im Sinne dieser Verordnung ist eine natürliche Person jeder lebendige Mensch und personenbezogene Daten sind "alle Informationen, mit deren Hilfe eine natürliche Person identifizierbar ist oder identifiziert werden kann". Dies bezeichnet die zweifelsfreie Zuordnung von Daten zu der entsprechenden natürlichen Person. [20]

Datenverarbeitung Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach [DSGVO](#) definiert als "jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten [...]". Damit diese rechtskonform erfolgt, muss der Betroffene zuvor über alle Verarbeitungszwecke sowie seine Rechte aufgeklärt worden sein und darin eingewilligt haben. Sodann darf eine Verarbeitung nur zweckgebunden erfolgen, solange der Betroffene seine Einwilligung nicht widerrufen hat oder es keine Datenverarbeitungsgrundlage mehr hierzu gibt. [20]

Schutzziele Hieraus ergeben sich die Schutzziele des Datenschutzes Nichtverkettung, Transparenz und Intervenierbarkeit. *Nichtverkettung* verlangt, dass verschiedene Daten nicht zusammengeführt werden dürfen. Dies wird mittels Anonymierungs- und Pseudonymisierungsmaßnahmen umgesetzt. *Transparenz* erfordert, dass Betroffene über alle Vorgänge der Datenverarbeitung informiert werden. Hierzu sind Informationspflichten vorhanden. Zuletzt verlangt die *Intervenierbarkeit*, dass Betroffene ihre Rechte wirksam durchsetzen können. Hierzu definiert die [DSGVO](#) die Betroffenenrechte. [41]

2.2.2 BETROFFENENRECHTE

Während ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, haben Betroffene nach [DSGVO](#) einige Rechte gegenüber Verarbeitenden [20]. Diese werden im Folgenden erläutert.

Einwilligung Betroffene können mit dem *Recht auf Widerruf der Einwilligung* ihre bestehende Einwilligung in einzelne Verarbeitungszwecke zurückziehen. Eine abgeschwächte Form des Rechts auf Löschung ist schließlich das *Recht auf Einschränkung der Verarbeitung*. Durch dieses kann explizit nur die Unterlassung der Datenverarbeitung erwirkt werden. Die Speicherung derselben durch den Verarbeitenden bleibt in diesem Fall jedoch weiterhin erlaubt. [20]

Verarbeitung Betroffene sollen nachvollziehen können, welche ihrer personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Das *Auskunftsrecht* berechtigt daher zum Erhalt einer Kopie sämtlicher verarbeiteter Daten, welche der Verarbeitende bereitstellen muss. Dies muss geschehen in einem maschinenlesbaren und gängigen Dateiformat. Dies erleichtert zusätzlich das *Recht auf Datenübertragbarkeit*, welches den Wechsel von personenbezogenen Daten zwischen Anbietern verschiedenen Verarbeitenden ermöglichen soll. Weiterhin räumt das *Recht auf Berichtigung* einem Betroffenen das Recht ein, falsche personenbezogene Daten seitens eines Verarbeitenden korrigieren zu lassen. Zudem dürfen unvollständige Angaben durch Betroffene nachträglich ergänzt werden. [20]

Löschung Das *Recht auf Löschung* sieht vor, dass verarbeitete Daten unverzüglich seitens des Verarbeitenden unwiderruflich gelöscht werden müssen, sofern hierfür keine zweckgebundene Verarbeitungsgrundlage mehr besteht oder der Betroffene seine Einwilligung in diese Datenverarbeitung zuvor widerrufen hat. Für Benutzer-Konten ist dies einzeln auf alle dort gespeicherten Datensätze anzuwenden. Zudem gibt es das *Recht auf Vergessenwerden*, wonach Verarbeitende mit angemessenem Aufwand andere Verarbeitende über einen Antrag auf Löschung informieren müssen, damit betroffene Daten bei allen Verarbeitenden gelöscht werden. [20]

2.2.3 INANSPRUCHNAHME

Dieser Abschnitt thematisiert die Inanspruchnahme der zuvor erläuterten Betroffenenrechte, im Hinblick auf Anforderungen aus der [DSGVO](#).

Rechtsgrundlage Alle Rechte können Betroffene gegenüber eines Verarbeitenden geltend machen. Hierzu muss ein Betroffener eine entsprechende schriftliche Willenserklärung an den Verarbeitenden übermitteln, was die [DSGVO](#) als formlosen Antrag bezeichnet. [20] Hierzu sind Bearbeitungsfristen bis zu maximal drei Monaten vorgesehen, welche zwingend eingehalten werden müssen. Falls ein Verarbeitender einen Antrag nicht oder nicht fristgerecht bearbeitet, handelt er damit rechtswidrig. Verstöße gegen die [DSGVO](#) werden mit Geldstrafen geahndet und können von den Mitgliedstaaten individuell geregelt werden. [20]

Antrags-Verfahren Die [DSGVO](#) schreibt keine konkreten, verbindlich zu verwendenden Verfahrensweisen zur Übermittlung und Bearbeitung derartiger Anträge vor. Jeder Verarbeitende kann hierzu ein eigenes Verfahren einsetzen, solange dieses den Vorschriften der [DSGVO](#) entspricht. [20] Um dieses präzise erfassen zu können, wird in dieser Arbeit unter einem *Antrags-Verfahren* die Gesamtheit konkreter Abläufe verstanden, welche folgende Aspekte umfasst:

1. *Übermittlung von Anträgen*: Verwendete Kommunikations-Kanäle und Abläufe zur Übermittlung von Anträgen durch Betroffene.
2. *Überprüfung von Anträgen*: Konkrete Abläufe zur Überprüfung eines Antrags durch einen Verarbeitenden.
3. *Umsetzung von Anträgen*: Vorgehensweise des Verarbeitenden nach Annahme oder Abweisung von Anträgen.

Speziell für Online-Dienste empfiehlt die [DSGVO](#), die Beantragung der Betroffenenrechte nach erfolgter Anmeldung als eine Funktion im Benutzer-Konto anzubieten [20]. Diese Arbeit untersucht die Sicherheit der Überprüfung von Anträgen auf Konto-Löschung. Unter einer *Konto-Löschung* wird im Folgenden die Löschung personenbezogener Daten bei Online-Diensten verstanden, konkret eines registrierten Benutzer-Kontos inklusive aller dort gespeicherten Daten.

Identitätsprüfung Ein Verarbeitender darf keinem Antrag mit gefälschter Identität stattgeben und muss verifizieren, dass dieser nach dem ausdrücklichen Willen des jeweils Betroffenen gestellt wurde. Dies trifft dann zu, wenn der Antrag vom Kontoinhaber selbst oder einem von diesem bevollmächtigten Antragsteller gestellt wurde. Daher soll der Verarbeitende gemäß [DSGVO](#) alle vernünftigen Mittel einzusetzen, um die Identität eines Antragstellers zu überprüfen. Diese vorgeschriebene Überprüfung der Identität wird im Kontext dieser Arbeit auch synonym als *Identitätsprüfung*, *Identifizierung* bzw. *Identifikation des Antragstellers* bezeichnet. Falls der Verarbeitende den Antragsteller nicht zweifelsfrei als tatsächlichen Kontoinhaber identifizieren kann, darf dieser weitere Informationen vom Antragsteller zur Identifizierung anfordern. [20] Solche zur Identifizierung eines Antragstellers eingesetzte Informationen werden im Kontext dieser Arbeit als *Identifikationsmerkmal* bezeichnet und der Vorgang der Überprüfung als *Echtheitsverifikation*.

2.3 IDENTITÄTSMISSBRAUCH

In diesem Abschnitt wird erläutert, inwiefern Identitätsmissbrauch im Rahmen der Identitätsprüfung ein Sicherheitsrisiko darstellt. Hierzu wird ein Angriffsvektor vorgestellt und das zugrunde liegende Angreifermodell erläutert.

2.3.1 KONZEPTE

Dieser Unterabschnitt präzisiert die missbräuchliche Verwendung einer Identität. Hierzu werden die Begriffe Identitätsdiebstahl und Identitätsbetrug definiert und voneinander abgegrenzt.

Identitätsdiebstahl Sproule et. al. (2007) bezeichnen mit *Identitätsdiebstahl* “die unbefugte Erhebung, der Besitz, die Übertragung, die Vervielfältigung oder sonstige Manipulation der personenbezogenen Daten einer anderen Person zum Zwecke der Begehung von Betrug oder anderen Straftaten, bei denen eine falsche Identität verwendet wird” (wörtlich aus dem Englischen übersetzt). Diese Definition beschränkt sich auf reale Identitäten von natürlichen Personen. Zudem wird die Beschaffung und Manipulation derselben fokussiert. [45]

Identitätsbetrug Desweiteren wird *Identitätsbetrug* von Sproule et. al. (2007) definiert als “die Erlangung von Geld, Waren, Dienstleistungen oder anderen Vorteilen oder die Umgehung von Verpflichtungen unter Verwendung einer falschen Identität” (wörtlich aus dem Englischen übersetzt). Hier wird explizit die Verwendung einer falschen Identität hervorgehoben, die sowohl einer anderen natürlichen Person zugehörig wie auch fiktiv erstellt sein kann. Zweiter Aspekt ist der Einsatz dieser falschen Identität zu kriminellen Zwecken. [45]

Abgrenzung Identitätsdiebstahl ist unabhängig von Identitätsbetrug. Identitätsdiebstahl liegt nur vor, wenn Identitätsdaten unbefugt manipuliert werden. Identitätsbetrug liegt ohne Identitätsdiebstahl vor, wenn eine künstlich erstellte Identität zur Ausübung von Straftaten genutzt wird. Andersherum handelt es sich alleinig um Identitätsdiebstahl, falls Identitätsdaten unbefugt manipuliert, jedoch nicht im Rahmen von Straftaten eingesetzt werden. [45]

2.3.2 ANGRIFFSVEKTOR

Dieser Unterabschnitt erläutert einen von Cagnazzo et. al. (2019) [12] und DiMartino et. al. (2019) [16] inspirierten Angriffsvektor, mit dem Antrags-Verfahren durch Identitätsbetrug angegriffen werden können.

Überblick Während der Identitätsüberprüfung im Antrags-Verfahren kann Identitätsbetrug im Rahmen eines Angriffs stattfinden. Wird ein Antrag zur Inanspruchnahme eines Betroffenenrechts nach [DSGVO](#) mittels gefälschter Identität gestellt, handelt es sich um Identitätsbetrug, weil die Identität des Antragstellers nicht derjenigen des Kontoinhabers entspricht. Dadurch ist der Antragsteller seitens des Verarbeitenden nicht authentisch. Abbildung 2.1 visualisiert diesen Angriff in einem Ablaufdiagramm.

Abbildung 2.1: Der Angriff als Ablaufdiagramm. Quelle: Eigene Darstellung.

Informationsbeschaffung In der ersten Phase sammelt der Angreifer alle benötigten Informationen. Hierzu gehört in *Schritt 1.1* ein Opfer auszuwählen, welches angegriffen wird. Anschließend werden im *Schritt 2.2* dessen personenbezogene Daten gesammelt. Insofern dies unbefugt geschieht, handelt es sich hierbei um Identitätsdiebstahl.

Antragstellung Daran schließt sich die zweite Phase an, in welcher mit den zuvor gesammelten Daten ein Antrag auf Konto-Löschung gestellt wird, womit es sich hierbei um Identitätsbetrug handelt. Hierzu wird in *Schritt 2.2* zunächst ein Antrag im geforderten Format erstellt. Dieser wird in Schritt 2.2 über den im Antrags-Verfahren vorgesehenen Kommunikationskanal an den Datenverarbeitenden übermittelt.

Identitätsprüfung In der dritten Phase schließt sich die Identitätsprüfung durch den Verarbeitenden an. Nachdem die Identitätsprüfung durchgeführt wurde, ist der Verarbeitende entweder davon überzeugt, dass es sich beim Antragsteller um den tatsächlichen Kontoinhaber handelt und löscht anschließend das betreffende Benutzer-Konto. Alternativ bezweifelt der Verarbeitende die Identität des Antragstellers und kann optional weitere Daten vom Angreifer zur Identifizierung anfordern, oder den Antrag ablehnen und das Benutzer-Konto nicht löschen.

2.3.3 ANGREIFERMODELL

Zuvor wurde beschrieben, wie Antrags-Verfahren durch Identitätsbetrug angegriffen werden können. Dieser Unterabschnitt erläutert die hierzu erforderlichen Voraussetzungen eines Angreifers.

Definition Ein Angreifermodell erfasst nach Dukek et. al. (2023) die Fähigkeiten eines Angreifers, um daraus mögliche Bedrohungen ableiten und Schutzmaßnahmen hiergegen entwickeln zu können. Wesentliche Kriterien zur Kategorisierung sind neben der *Motivation* und den *verfügbaren Ressourcen* eines Angreifers, ob dieser *zielgerichtet ein bestimmtes Opfer* angreift. [18]

Einordnung Im Folgenden werden die zur Durchführung des zuvor beschriebenen Angriffsvektors erforderlichen Fähigkeiten mithilfe des Angreifermodells nach Meier (2021) [34] eingeordnet. Der Angreifer nimmt die Rolle eines *Außenstehenden* ein. Dieser verfolgt das Ziel, ein vorher ausgesuchtes Opfer gezielt anzugreifen. Hierzu recherchiert der Angreifer personenbezogene Daten des Opfers aus ihm verfügbaren Quellen. Hiermit erstellt der Angreifer einen Antrag auf Konto-Löschung im Namen seines Opfers und reicht diesen ein. Weil dieser selbst in das Antrags-Verfahren eingreift, wird ein *aktiv verändernder Angreifer* zugrundegelegt. Der Erfolg des Angriffs ist abhängig vom Umfang der vom Angreifer gesammelten Informationen über sein Opfer, sowie von der Sicherheit der im Antrags-Verfahren praktizierten Identitätsprüfung. Weiterhin wird angenommen, dass der Angreifer über *unbeschränkte Rechenkapazität* verfügt, weil es sich bei der Informationsbeschaffung um ein informationstheoretisches Problem handelt.

3 VERWANDTE ARBEITEN

Zuvor wurden die Grundlagen erläutert. Dieses Kapitel thematisiert den aktuellen Forschungsstand bezüglich der Sicherheit im Rahmen der Übermittlung, Überprüfung sowie Umsetzung von Anträgen auf Konto-Löschung in der Praxis.

3.1 KONTO-LÖSCHUNG

In bisherigen Arbeiten wurde bereits die Umsetzung des Löschvorgangs für personenbezogene Daten im Internet untersucht. Zudem befassten sich einige Arbeiten damit, wie Benutzer die Löschung ihres Benutzer-Kontos beantragen können.

3.1.1 DATENLÖSCHUNG IM INTERNET

Murillo et. al. (2018) untersuchten in einer Studie mit 22 Teilnehmern und 7 Datenschutzexperten das Verständnis von Datenlöschung im Internet aus Benutzerperspektive anhand von drei Szenarien: Im Allgemeinen, in sozialen Netzwerken sowie im Online-Interface von E-Mail. [35]

Mentale Modelle Murillo et. al. (2018) führten zunächst Einzelinterviews mit den 22 Teilnehmern durch. Diese sollten skizzieren, wie sie sich den Vorgang der Datenlöschung in allen drei Szenarien vorstellen und ihre Skizze parallel dazu verbal kommentieren. Dies führte auf zwei mentale Modelle: *UI-basiert* und *Backend-basiert*. Teilnehmer mit dem UI-basierte Modell beschrieben den Löschvorgang anhand der Benutzerinteraktion mit der grafischen Benutzeroberfläche. Sobald diese abgeschlossen ist, wird die Datenlöschung als sofort ausgeführt betrachtet. Demgegenüber beziehen Teilnehmer mit dem Backend-basierten Modell die zur Datenlöschung genutzte technische Infrastruktur mit ein. Konkret beschreiben sie, dass der Löschvorgang auf externen Servern ausgeführt wird. [35]

Kernaspekte Murillo et. al. (2018) fragten 7 Datenschutzexperten in zwei Fokusgruppen, was Benutzer für ein *realistisches Verständnis des Löschvorgangs* über die Datenlöschung im Internet wissen sollten. Hierzu sollten die Datenschutzexperten zunächst alleine vorbereitend Skizzen anfertigen und diese während der Fokusgruppen gemeinsam diskutieren. [35] Die Teilnehmenden einigten sich dabei auf die folgenden Kernaspekte [35]:

- *Backend*: Eine Löschung ist kein lokaler Vorgang, sondern erfolgt extern mithilfe technischer Infrastruktur.
- *Zeit*: Eine Löschung erfolgt nicht unmittelbar, sondern wird beantragt und die Bearbeitung nimmt Zeit in Anspruch.
- *Anonymisierung*: In der Übergangszeit zwischen Antragstellung und vollständig durchgeführter Löschung wird jegliche Zuordnung zwischen Daten und Person entfernt.
- *Backups*: Sicherungen in anderen Online-Diensten sind Datenkopien und können gelöschte Daten daher möglicherweise weiterhin enthalten.
- *Geteilte Kopien*: Wird der Zugriff auf Daten im Internet geteilt, können diese als Kopien vorliegen.
- *Abgeleitete Informationen*: Gelöschte Daten sind möglicherweise aus anderen existierenden Daten rekonstruierbar.

Murillo et. al. (2018) machen deutlich, dass Benutzer für einen selbstbestimmten Umgang mit ihren Daten über die Verfahren zur Löschung aufgeklärt sein müssen. Ansonsten können Daten

von Benutzern bei Verarbeitenden verbleiben, obwohl diese aus Benutzersicht als gelöscht angesehen werden. [35]

3.1.2 BEANTRAGUNG

Einige verwandte Arbeiten erläutern, wie Benutzer die Löschung eines Benutzer-Kontos bei Online-Diensten beantragen können.

Möglichkeiten Die Löschung eines Benutzer-Kontos können Benutzer bei einem Online-Dienst auf unterschiedliche Weisen beantragen. Informationen über den konkreten Ablauf können nach Rupp et. al. (2022) in den *Datenschutzrichtlinien* des Online-Dienstes oder über eine *Internetrecherche* gefunden werden [43]. Einige Online-Dienste bieten eine *Funktion zur Konto-Löschung im Benutzer-Konto* an [43]. In einer Befragung von Datenschutzexperten stellten Rupp et. al. (2022) fest, dass einige Online-Dienste diese Funktion nicht als gleichbedeutend mit einem Antrag auf Löschung personenbezogener Daten nach [DSGVO](#) einstufen [43]. Betroffene können alternativ auch direkt *Verarbeitende kontaktieren* und die Löschung eines Benutzer-Kontos explizit nach dem Recht auf Löschung gemäß [DSGVO](#) einfordern [20].

Hilfestellungen Das Open-Source Projekt *JustDeleteMe* ist ein digitales Verzeichnis mit Suchfunktion, welches Benutzern für viele Online-Dienste konkrete Hilfestellungen zur Konto-Löschung anbietet. Der Quellcode wird auf GitHub gehostet, dort können zudem über einen Pull-Request weitere Online-Dienste zur Aufnahme vorgeschlagen werden. Für jede gelistete Webseite wird erklärt, wie man eine Konto-Löschung dort veranlassen kann. Dabei wird die hierzu benötigte Webseite verlinkt oder eine E-Mail-Vorlage zur Kontaktaufnahme bereitgestellt. [26] Zudem wird anhand folgender Ausprägungen beurteilt, wie aufwendig eine Konto-Löschung aus Benutzerperspektive durchführbar ist [30]:

- *Einfach*: Ein einfacher und automatisierter Prozess, wie das Klicken eines Buttons.
- *Mittel*: Ein automatisierter Prozess, welcher einige zusätzliche Schritte erfordert.
- *Schwer*: Eine Löschung ist nur möglich, indem der Online-Dienst kontaktiert wird.
- *Eingeschränkt möglich*: Eine Löschung ist nur möglich, falls man in einer Region mit entsprechenden Datenschutzrechten lebt.
- *Unmöglich*: Auch nach Kontaktieren des Online-Dienstes ist keine Löschung möglich.

3.2 ÜBERPRÜFUNG DER IDENTITÄT

Dieser Abschnitt beschreibt methodische Ansätze und Ergebnisse aus bisherigen Arbeiten, welche die Sicherheit der Identitätsprüfung bei Inanspruchnahme von Betroffenenrechten untersuchten.

3.2.1 TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG

In einigen Arbeiten beantragten Forschende eine Datenauskunft für ihre eigenen Benutzer-Konten. Währenddessen protokollierten sie den Ablauf der Identitätsprüfung. [27, 9]

Datenauskunft Boniface et. al. (2019) untersuchten die Identifikationsverfahren von 50 Online-Diensten aus dem Alexa Top 50 Ranking und 30 Drittanbieter-Trackingdiensten, indem sie einen Antrag auf Datenauskunft gemäß [DSGVO](#) stellten [7]. Kröger et. al. (2020) untersuchten in einer verdeckten Längsschnittstudie die Sicherheit bei Inanspruchnahme des Auskunftsrechts für 225 Anbieter von Online-Apps mit Benutzer-Konto [27]. Hierfür erstellten sie innerhalb der

Online-Apps jeweils ein Benutzer-Konto [27]. Anschließend nutzten sie einige Zeit die Online-Apps, um die zugehörigen Benutzer-Konten mit personenbezogenen Daten anzureichern [27]. Bufalieri et. al. (2020) untersuchten die Identitätsprüfung im Kontext der Inanspruchnahme des Auskunftsrechts für 326 Dienste aus dem Alexa Top 50 Ranking [9].

Datenlöschung Rupp et. al. (2022) untersuchten die Umsetzung des Rechts auf Löschung in der Praxis. Hierfür registrierten sie Benutzer-Konten mit fiktiven Identitätsdaten bei 90 Online-Diensten und füllten diese durch Verwendung mit personenbezogenen Daten. Anschließend forderten Sie die Löschung der Benutzer-Konten an. Dabei untersuchten Sie unter anderem die Durchführung einer Identitätsprüfung. [43]

3.2.2 SIMULIERTER IDENTITÄTSBETRUG

In einigen anderen Arbeiten beantragten Forschende im Rahmen eines verdeckten Feldexperiments eine Datenauskunft für ein Benutzer-Konto. Hierbei simulierten sie aktiver Angreifer einen Identitätsbetrug. [12, 16, 38]

Falsche Identität DiMartino et. al. (2019) stellten Anträge auf Datenauskunft für 55 Online-Dienste. Hierzu versendeten sie E-Mails oder füllten Online-Kontaktformulare aus. Dabei untersuchten sie, ob der Antrag auf Datenauskunft bearbeitet wurde. Wurde ein Antrag bearbeitet, untersuchten sie hierbei die Sicherheit der Identitätsprüfung, welche sicherstellen soll, dass ein Antragsteller tatsächlich der Kontoinhaber ist. [16]

Spoofing Cagnazzo et. al. (2019) untersuchten Identitätsbetrug bei Inanspruchnahme des Auskunftsrechts. Sie nehmen an, dass einem Angreifer im Vorfeld sein Opfer bekannt ist sowie ein Online-Dienst, bei dem dieses registriert ist. Das Ziel des Angreifers ist, per Identitätsbetrug eine Datenauskunft im Namen seines Opfers bei ebendiesem Online-Dienst zu beantragen. Hierzu entwickelten sie einen Angriff namens GDPiRate, welcher den Einsatz von Social Engineering mit Spoofing von Kontaktinformationen kombiniert. Der Angreifer recherchiert zunächst Kontaktinformationen des Opfers, etwa Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Damit führt der Angreifer *Spoofing* durch: Dieser registriert ähnliche Kontaktinformationen, welche sich nur minimal von denen des Opfers unterscheiden. Über diese kommuniziert der Angreifer mit dem Online-Dienst, wodurch der Verarbeitende glauben soll, mit dem Kontoinhaber zu kommunizieren. Dabei bittet der Angreifer um die Änderung der dort hinterlegten Kontaktinformationen. Nach einiger Zeit fordert der Angreifer über die neu hinterlegten Kontaktinformationen eine Datenauskunft an. Daraufhin versendet der Verarbeitende die angeforderten Daten an die vom Angreifer geänderte Kontaktinformation. Cagnazzo et. al. (2019) führten den Angriff im Rahmen eines verdeckten Feldexperiments für 14 Dienste aus, wobei sie ihre eigenen Benutzer-Konten angegriffen hatten. Dabei stellten sich 10 Online-Dienste als verwundbar heraus. [12]

Zeitdruck Die Bearbeitung von Anträgen muss innerhalb eines Monats erfolgen, mit möglicher Verlängerung um weitere zwei Monate [20]. Innerhalb dieser Frist muss auch die Identitätsprüfung stattfinden [20]. Pavur et. al. (2019) stellten die These auf, dass die Identitätsprüfung unter Zeitdruck möglicherweise nicht oder weniger gründlich durchgeführt wird. Pavur stellte per E-Mail Anträge auf Datenauskunft bei 150 Diensten im Namen seiner kooperierenden Studienkollegin. Dabei versuchten sie den Verarbeitenden unter Zeitdruck zu versetzen. Hiervon waren 60 Dienste verwundbar, weil sie keine Identitätsprüfung durchführten oder hierfür leicht zu fälschende Identifikationsmerkmale anforderten. [38]

3.2.3 ERMITTELTE SICHERHEITSRISIKEN

In den zuvor beschriebenen Experimenten aus verwandten Arbeiten wurden folgende Sicherheitsrisiken beschrieben, welche die Durchführung der Identitätsprüfung im Allgemeinen betreffen:

- *Missbräuchliche Identitätsprüfung*: Es wurden mehr Informationen angefragt, als zur Identifizierung notwendig sind. Dies verletzt die Privatsphäre des Antragstellers. [7]
- *Ungerechtfertigte Verweigerung*: Antrag wurde abgelehnt, obwohl ihn der tatsächliche Kontoinhaber gestellt hat. Dies verletzt das Recht auf Löschung des Kontoinhabers. [7]
- *Keine Identitätsprüfung durchgeführt*: Antrag wurde stattgegeben, ohne zuvor die Identität des Antragstellers zu überprüfen. [27, 9, 43]
- *Ergebnis der Identitätsprüfung ignoriert*: Es wurde eine Identitätsprüfung angeboten. Jedoch wurde dem Antrag stattgegeben, obwohl daran nicht teilgenommen wurde. [27]
- *Unsichere Identitätsprüfung durchgeführt*: Die Identitätsprüfung lässt sich durch einen Angreifer mit vertretbarem Aufwand umgehen. [38, 9]

Diese ermittelten Sicherheitsrisiken verdeutlichen: Zur Verhinderung von Identitätsbetrug durch einen Angreifer ist die Überprüfung der Identität von Antragstellern notwendig und diese sollte mit sicheren Identifikationsmerkmalen sowie Verfahren für deren Echtheitsverifikation durchgeführt werden.

3.3 FORSCHUNGSLÜCKE

Während sich verwandte Arbeiten neben der Datenlöschung im Internet bereits mit der Beantragung einer Konto-Löschung durch Benutzer befasst haben, wurde die Sicherheit der Überprüfung von Anträgen bisher hauptsächlich für das Auskunftsrecht untersucht. Bis auf die Studie von Rupp et. al. (2022) [43], welche sich unter anderem mit der Identitätsprüfung befasste, ist dem Studienleiter nach derzeitigem Wissen keine Studie bekannt, welche die Inanspruchnahme einer Konto-Löschung nach DSGVO bezüglich der Sicherheit gegenüber Identitätsbetrug untersucht. Diese Arbeit soll diese Lücke schließen und hierzu die eingangs erwähnten Forschungsfragen beantworten. Dieser Arbeit untersucht, wie die Identitätsprüfung im Rahmen der Inanspruchnahme des Rechts auf Löschung funktioniert und wie verwundbar dieses Verfahren gegenüber Identitätsbetrug ist. Abschließend werden Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung dieser Verfahren diskutiert.

4 METHODOLOGIE

Zuvor wurde die bisherige Forschung thematisiert. In diesem Kapitel wird daran anknüpfend die Methodologie zur Beantwortung der Forschungsfragen entwickelt.

4.1 MOTIVATION

Dieser Unterabschnitt motiviert die Umfrage als gewählte Methode zur Datenerhebung, um die Forschungsfragen zu beantworten.

4.1.1 FELDEXPERIMENT

Zunächst wurde die Datenerhebung als ein Feldexperiment geplant.

Erste Planung Dieses sollte sich an der Arbeit von DiMartino et. al. (2019) über Identitätsdiebstahl im Antrags-Verfahren zur Datenauskunft [16] orientieren. Konkret sollten Anträge auf Datenlöschung inklusive Benutzer-Konto nach DSGVO durch den Studienleiter bei Online-Diensten gestellt werden. Dabei sollte der Absender des Antrags gefälscht werden, indem anstelle des Studienleiters ein Freiwilliger aus dem Team von Prof. Smith angegeben wird, welcher zuvor schriftlich hierin einwilligt. Danach sollte dokumentiert werden, wie dieser Antrag durch die Online-Dienste bearbeitet wird. Hierbei sollte untersucht werden, ob dem Antrag stattgegeben wird sowie ob und welche Identifikationsmerkmale zur Identitätsprüfung angefragt werden. Die Ergebnisse sollten hinsichtlich ihrer Sicherheit analysiert werden. Für eine möglichst unbeeinflusste Beobachtung sollten beteiligte Online-Dienste nicht im Vorfeld, sondern erst nach der Durchführung mit den Ergebnissen über das Experiment informiert werden.

Ethische Bedenken Im Hinblick auf die Durchführung dieses Feldexperiments bestanden ethische Bedenken. Falls bedingt durch das Experiment einem Antrag auf Konto-Löschung unrechtmäßig stattgegeben wird, hat dies negative Auswirkungen auf das beteiligte Unternehmen sowie den Betroffenen. Eine fachgerecht durchgeführte Konto-Löschung nach DSGVO ist unumkehrbar und kann damit einen Schaden für den Betroffenen durch ungewünschten Datenverlust hervorrufen. Dies ist vernachlässigbar. Das Unternehmen muss jedoch mit der fehlerhaften Entscheidung umgehen, dessen Bekanntwerden möglicherweise einen Reputationschaden in der Öffentlichkeit mit sich bringen könnte. Eine Kenntnisnahme der Ergebnisse im Nachhinein könnte daher zu dienstrechtlichen Konsequenzen für mit Aufgaben des Datenschutzes betrauten Mitarbeitern führen. Werden die Online-Dienste hingegen vor der Durchführung des Experiments zur Teilnahme eingeladen, könnte dies die Authentizität der beobachteten Ergebnisse beeinträchtigen. Daher wurde stattdessen ein anderer Ansatz zur Datenerhebung verwendet.

4.1.2 QUALITATIVE UMFRAGE

Anstelle eines Feldexperiments wurde eine qualitative Experten-Umfrage geplant und durchgeführt. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Überprüfung von Anträgen im Antrags-Verfahren zur Konto-Löschung. Es konnten auch Fragen zur persönlichen Einschätzung sowie Entscheidungsfindung gestellt werden, auf welche eine Beobachtung der Bearbeitungsweise von Anträgen allein keine Antworten liefern kann.

4.2 ZIELGRUPPE

In diesem Abschnitt wird die Zielgruppe der geplanten Umfrage thematisiert.

4.2.1 EINGRENZUNG

Die Zielgruppe der geplanten Umfrage umfasst Datenschutzbeauftragte von Online-Diensten. Diese verfügen durch ihre Tätigkeit, welche das Bearbeiten von Anträgen nach [DSGVO](#) umfasst, über die erforderliche Fachexpertise zur Beantwortung des geplanten Fragebogens.

Unterteilung Zusätzlich wurde die Zielgruppe anhand einiger Kategorien unterteilt, um später im Ergebnis-Kapitel aus deren Antworten Forschungshypothesen für die zukünftige Forschung ableiten zu können. Diese sind *Beliebtheit*, *Datenschutzprobleme* sowie *das Warenangebot* eines Online-Dienstes. Beliebte Online-Dienste sind interessant, weil sie einen gesellschaftlichen Bedarf decken und daher eine höhere Interaktion zu erwarten ist, womit vermutlich häufiger Anträge auf Konto-Löschung gestellt werden. Demgegenüber ist es interessant zu erfahren, wie Online-Dienste, welche in der Vergangenheit Datenschutzprobleme gezeigt haben, aktuell auflaufende Anträge bearbeiten. Nach dem Warenangebot eines Online-Dienstes zu unterscheiden, ist interessant um mögliche Unterschiede aufzudecken, welche hierin begründet liegen.

Kategorien Für die Einordnung von Online-Diensten in diese Unterteilungen werden je ein oder zwei unterschiedliche Messparameter verwendet. Konkret führte dies zu fünf Kategorien, welche in Tabelle 4.1 mit ihrem zugehörigen Messparameter aufgeführt sind. Die ersten beiden Kategorien erfassen die *beliebtesten Online-Dienste*. Kategorie A verwendet als Messparameter die *Anzahl registrierter Benutzer* und Kategorie B den *Umfang des Datenverkehrs*. Kategorie C erfasst Online-Dienste mit *Datenschutzproblemen*. Die letzten beiden Kategorien klassifizieren Online-Dienste nach ihrem *Warenangebot*: Kategorie D unterscheidet, ob *physische oder immaterielle Waren* bzw. Dienstleistungen angeboten werden. Kategorie E unterscheidet danach, ob angebotene *Waren durch Kunden personalisierbar* sind.

Kategorie	Name	Messparameter
A	Beliebtheit	Registrierte Benutzer-Konten
B	Beliebtheit	Umfang des Datenverkehrs weltweit
C	Datenschutzprobleme	Dokumentierter Vorfall
D	Warenangebot	Physisch oder Immateriell
E	Warenangebot	Personalisierbar

Tabelle 4.1: Übersicht der verwendeten Kategorien inklusive ihrer Messparameter.

4.2.2 DATENQUELLEN

Zunächst wurden Datenquellen mit Online-Diensten ausgewählt, welche eine oder mehrere der zuvor beschriebenen Kategorien abbilden. In Tabelle 4.2 sind die ausgewählten Datenquellen aufgelistet. Zu jeder Datenquelle ist die Kategorie angegeben, welche abgebildet wird. Zudem ist die Anzahl der Einträge sowie ein Quellenverweis vermerkt. *Kategorie A* wird abgebildet durch einen Pressebericht der europäischen Kommission [13], welche im Rahmen des [Digital Services Act](#) 17 Online-Dienste als [Very Large Online Platform](#) bezeichnet. Diese haben mehr als 47 Millionen Nutzer. *Kategorie B* wird abgebildet durch die Tranco-Liste Top 1 Million [29]. Diese

sortiert Webseiten absteigend nach dem Umfang ihres weltweiten Datenverkehrs. *Kategorie C* wird abgebildet durch die Auflistung eines Online-Blogs [22] von Unternehmen, welche in der Vergangenheit aufgrund eines Datenschutzvorfalls in Europa die höchsten Bußgelder für den *Verstoß gegen die DSGVO* zahlen mussten. Die *Kategorien D und E* werden abgebildet durch ein Beispiel aus der Arbeit von Salegna (2018) [44]. Hierunter einerseits, ob physische oder immaterielle Waren angeboten werden und andererseits, ob eine Personalisierung von Waren durch Kunden möglich ist [44].

Kategorien	Name	Einträge	Quelle
A	Very Large Online Platforms	17	[13]
B	Tranco Top-1M	1 Million	[29]
C	Höchste DSGVO-Strafen (Europa)	28	[22]
D, E	Salegna (2018)	24	[44]

Tabelle 4.2: Übersicht über die zur Bildung der Teilnehmerliste verwendeten Datenquellen.

4.3 TEILNEHMER

Dieser Abschnitt beschreibt aufbauend auf der zuvor beschriebenen Zielgruppe, wie eine konkrete Teilnehmerliste als Grundlage für die geplante Umfrage zusammengestellt wurde.

4.3.1 KANDIDATEN

In diesem Unterabschnitt wird beschrieben, wie aus den Datenquellen konkrete Teilnehmerkandidaten ausgewählt wurden.

Übernahme Zunächst wurde der Inhalt aus den zuvor beschriebenen Datenquellen in einer neuen Datenquelle zusammengeführt, welche im Folgenden als *Gesamtdatensatz* bezeichnet wird. Dies ist notwendig, weil nach derzeitigem Stand keine einzelne Datenquelle existiert, welche Einträge aus allen genannten Kategorien vereint. In Tabelle 4.3 ist vermerkt, welche Einträge aus den zuvor erläuterten Datenquellen in den Gesamtdatensatz übernommen wurden.

4.3.2 FILTERPROZESS

Anschließend wurde die *Teilnehmerliste* erstellt. Hierzu wurden die Kandidaten aus dem Gesamtdatensatz in jedem Durchlauf für die Befragung mithilfe einiger Kriterien geeignete Online-Dienste herausgefiltert.

Duplikatfreiheit Um möglichst verschiedene Ergebnisse zu erhalten, wurden Duplikate ausgeschlossen. Hierzu wurde nur der erste Eintrag eines Unternehmens übernommen. Zudem wurde nur ein Online-Dienst pro Unternehmen übernommen. Hiermit konnte ausgeschlossen werden, dass Anträge zweier Online-Dienste vom selben Unternehmen identisch gehandhabt werden.

Internetauftritt Als Nächstes wurden die zugehörigen Webseiten überprüft. Ein Eintrag wurde hierbei nur übernommen, falls diese *durch eine Internetsuche auffindbar und erreichbar* ist. Desweiteren wurde anhand der Webseite überprüft, ob es sich bei dem aktuellen Eintrag um einen *Online-Dienst* handelt und man dort *ein Benutzer-Konto registrieren* konnte. Zudem mussten

dort *Kontaktinformationen für Datenschutzfragen* zu finden sein, um eine Einladung zur geplanten Befragung dorthin versenden zu können.

Einzugsgebiet Desweiteren muss der Online-Dienst *in der europäischen Union operieren*, um unter die [DSGVO](#) zu fallen [20]. Das bedeutet, dass dieser seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der europäischen Union hat oder Daten europäischer Bürger verarbeitet [20]. Hierfür wurde überprüft, ob der Sitz des zugehörigen Unternehmens gemäß Impressum in der europäischen Union lag. Falls dies nicht der Fall war, wurde zusätzlich bei der Registrierung von Benutzer-Konten überprüft, ob ein Wohnsitz innerhalb der europäischen Union angegeben werden konnte. Zuletzt wurden Einträge von *russischen Online-Diensten* explizit ausgeschlossen.

4.3.3 KONTAKTINFORMATIONEN

Anschließend wurde für die verbliebenen Online-Dienste auf deren Webseiten eine Kontaktinformation für Datenschutzfragen recherchiert und in der Teilnehmerliste ergänzt.

Recherche Zunächst wurde für jeden Online-Dienst auf den zugehörigen Webseiten eine Kontaktinformation recherchiert und diese anschließend in der Teilnehmerliste ergänzt. Hierzu wurde für jeden Online-Dienst die Webseite per Internetsuche gesucht. Zunächst wurde in der Fußzeile nach einem Link auf Datenschutzinformationen gesucht. Dieser war häufig benannt als Kombination der Schlüsselwörter *Datenschutz, Privatsphäre* und *Zentrum, Erklärung, Richtlinie, Hinweise* (analog in Englisch). Die Datenschutzinformationen waren oftmals mit einer Gliederung versehen, häufig mit einem Abschnitt namens *Kontakt*. Falls keine Gliederung vorhanden war, wurden die Datenschutzinformationen per Wortsuche nach den Schlüsselwörtern *DSGVO, Datenschutzbeauftragter, Kontakt* in Deutsch und Englisch durchsucht. Falls auch dies keinen Treffer ergab, wurde die Datenschutzinformationen im Schnelldurchlauf manuell auf Kontaktinformationen untersucht.

Kontaktmöglichkeiten Oftmals wurde durch diese Recherche eine *E-Mail-Adresse* gefunden, welche entweder direkt Kontakt zu einem Datenschutzbeauftragten oder Kundenservice ermöglicht und bevorzugt ausgewählt wurde. Ansonsten wurde nach alternativen Kontaktinformationen gesucht. Hierbei wurde in einigen Fällen ein *Online-Kontaktformular* entdeckt. Andere Online-Dienste stellten einen *Online-Chat* zur Verfügung. Hierbei konnte nicht sicher festgestellt werden, ob es sich beim Ansprechpartner um einen Menschen oder einen Chat-Bot handelte.

4.4 DATENERHEBUNG

Zuvor wurde die Auswahl der Teilnehmer erläutert. Dieser Abschnitt thematisiert darauf aufbauend die Planung und Durchführung der Datenerhebung zur Beantwortung der Forschungsfragen.

4.4.1 FRAGEBOGEN

In diesem Unterabschnitt wird der zur Befragung entwickelte Fragebogen erläutert.

Forschungsdesign Der Fragebogen enthält nur offen gestellte Fragen. Zur Beantwortung sind keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Stattdessen sollen die Antworten als Freitext eigenständig formuliert werden. Hierdurch wird eine qualitative Erhebung der Antworten ermöglicht.

Schwerpunkt Zunächst deckte der Fragebogen das komplette Antrags-Verfahren ab, und enthielt hierzu Fragen zur Übermittlung, Überprüfung sowie Umsetzung von Anträgen auf Konto-Löschung. Hierzu gab es methodische Bedenken, dass aufgrund zu vieler Fragen zu wenig Antworten eingehen könnten. Der Schwerpunkt wurde daher auf die *Überprüfung von Anträgen zur Konto-Löschung* eingegrenzt. Bereits entwickelte Fragen zur Übermittlung sowie Umsetzung von Anträgen wurden in das Kapitel Zukünftige Forschung verschoben.

Aufbau Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden verwendete Begriffe definiert. Der zweite Teil enthält die entwickelten Fragen zur Beantwortung der Forschungsfragen. Diese sind thematisch in drei Blöcke gruppiert:

- *Block 1:* Verwendete Identifikationsmerkmale und deren Echtheitsverifikation
- *Block 2:* Absicherung des Benutzer-Kontos
- *Block 3:* Risikoeinschätzung sowie Strategien bezüglich Identitätsbetrug

Blöcke 1 und 2 zielen dabei auf die Beantwortung der ersten Forschungsfrage ab. Mit Block 3 wird die zweite Forschungsfrage beantwortet. Die dritte Forschungsfrage wird durch eine Sicherheitsanalyse in der nachfolgenden Diskussion beantwortet.

Fachbegriffe Zunächst werden im Fragebogen folgende Fachbegriffe definiert, um ein einheitliches Verständnis aller Fragen sicherzustellen:

- *Antrag:* Antrag auf Löschung personenbezogener Daten und zugehörigem Benutzer-Konto
- *Antragsteller:* Natürliche Person, welche tatsächlicher Urheber eines Antrags ist
- *Kontoinhaber:* Natürliche Person, welche ein Benutzer-Konto durch Registrierung bei Ihnen erstellt hat
- *Backup-Methode:* Möglichkeit zur Konto-Wiederherstellung bei Verlust der Anmeldeinformationen

Fragen Als Nächstes sind die entwickelten Fragen enthalten. Nachfolgend sind alle entwickelten Fragen aufgeführt:

1. *Identifizierung eines Antragstellers*

1.1 Anhand welcher Informationen identifizieren Sie einen Antragsteller als Kontoinhaber?

- A. Falls der Antragsteller Zugriff auf das Konto besitzt
- B. Falls der Antragsteller keinen Zugriff auf das Konto hat

1.2 Wie überprüfen Sie die Echtheit dieser zur Identifizierung verwendeten Informationen?

2. *Benutzer-Konto*

2.1 Welche Anmeldeinformationen inklusive Backup-Methoden können im Benutzer-Konto hinterlegt werden?

3. *Identitätsbetrug*

3.1 In welchen konkreten Fällen bezweifeln Sie, dass ein Antragsteller der Kontoinhaber ist?

3.2 Wie verfahren Sie, falls Ihrerseits Zweifel an der Identität eines Antragstellers bestehen?

4.4.2 UMFRAGE

Dieser Abschnitt erläutert die entwickelte Umfrage, welche den zuvor beschriebenen Fragebogen enthält.

Einladungstext Um die Online-Dienste aus der Teilnehmerliste zur Befragung einzuladen, wurde ein schriftlicher Einladungstext auf Deutsch und Englisch verfasst, welcher im Anhang B vollständig enthalten ist. Dieser enthält das Forschungsvorhaben, den Fragebogen sowie eine Datenschutzaufklärung. Zudem ist ein Link zur anonymen Teilnahme an einer Online-Umfrage auf dem Portal *Qualtrics* enthalten. Diese enthält dieselben Fragen wie der Fragebogen. Schließlich wird im Einladungstext nach einer E-Mail-Adresse gefragt, an welche die Ergebnisse geschickt werden können, falls Interesse daran besteht.

Teilnahme Eine Teilnahme war online freiwillig möglich durch Übermittlung des ausgefüllten Fragebogens. Jede Frage konnte einzeln beantwortet oder ausgelassen werden. Die Teilnahme-dauer wurde nicht limitiert.

Antworten Einerseits konnte via *E-Mail* geantwortet werden. Dies ist schnell möglich und sicher, weil keine zusätzlichen externen Ressourcen über einen Link aufgerufen werden müssen. Hierbei konnten die Befragten alternativ auch eine einzelne schriftliche Antwort verfassen. Andererseits war dies über die Online-Umfragen-Plattform *Qualtrics* möglich, was optional eine anonyme Teilnahme ermöglichte. Um trotzdem eine Klassifizierung nach Kategorien zu erreichen, enthält die *Qualtrics* Umfrage einen zusätzlichen Fragenblock.

4.4.3 BEFRAGUNG

Nachdem zuvor der Fragebogen thematisiert wurde, erläutert dieser Unterabschnitt die Planung und Durchführung der Befragung.

Kontaktaufnahme Die Online-Dienste aus der Teilnehmerliste wurden zur Befragung eingeladen, indem der Einladungstext an die vermerkten Kontaktinformationen versendet wurde. Im Falle eines vermerkten Kontakt-Formulars wurde der Einladungstext über dieses nur übermittelt, falls keine persönlichen Daten außer der E-Mail-Adresse abgefragt wurden und hierbei keine Fehler auftraten, unter anderem durch Längenbeschränkungen des Textfeldes. Anstelle des Studienleiters übermittelte die Betreuerin alle Einladungen mithilfe ihrer universitären E-Mail-Adresse, um die Chance auf Antworten zu erhöhen.

Statistiken Die zuvor erläuterte Auswahl von Teilnehmern sowie die Kontaktaufnahme wurden erstmals am 07.03.2024 durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 46 Teilnehmer aus allen Kategorien kontaktiert. Danach wurde dies in einem zweiten Durchlauf am 12.03.2024 mit weiteren 61 Teilnehmern aus der Tranco-Liste wiederholt. Insgesamt wurden 107 Teilnehmer kontaktiert. In Tabelle 4.3 ist für jeden Durchlauf die Auswahl der Kandidaten vermerkt, wie viele davon nach Anwendung der Filterkriterien verblieben sind und wie viele davon kontaktiert wurden. Es wurde insgesamt 2 Wochen auf Antworten gewartet. Währenddessen gingen insgesamt fünf Antworten über *Qualtrics* ein. Hiervon waren drei Antworten leer, weil sie unausgefüllt abgesendet wurden. Die restlichen zwei Antworten gingen auf alle gestellten Fragen ein.

1. Durchlauf	Auswahl	Gefiltert	Kontaktiert
Very Large Online Platforms	Alle (1-17)	13	11
Höchste DSGVO-Strafen (Europa)	Alle (1-28)	11	11
Salegna (2018)	Alle (1-24)	13	11
Tranco Top-1M	1-77	14	13
2. Durchlauf	Auswahl	Gefiltert	Kontaktiert
Tranco Top-1M	78-201	73	61

Tabelle 4.3: Statistiken zur Anzahl ausgewählter Teilnehmer vor und nach Anwendung der Filterkriterien sowie zur Anzahl davon kontaktierter Teilnehmer.

4.4.4 WEITERE INFORMATIONSQUELLEN

Nach Durchführung der Umfrage sind zu wenig Antworten für eine inhaltlich-repräsentative Datenauswertung eingegangen. Daher erläutert dieser Abschnitt, inwiefern zusätzliche Informationsquellen in die Datenerhebung mit einbezogen wurden.

Datenschutzrichtlinien Zunächst wurden zusätzlich Datenschutzrichtlinien auf den Webseiten einiger kontaktierter Unternehmen im Hinblick auf die im Fragebogen gestellten Fragen ausgewertet. Hierbei zeigte sich, dass diese als Informationsquelle nicht für alle Fragen gleichermaßen geeignet sind. Dies liegt im inhaltlichen und strukturellen Aufbau der Datenschutzrichtlinien begründet. Häufig wurde inhaltlich die Abdeckung gesetzlich vorgeschriebener Informationen fokussiert, darunter Art und Zweck der Datenverarbeitung sowie Kontaktinformationen zu Datenschutzbeauftragten. Dabei werden die Informationen häufig auf das gesetzlich erforderliche Minimum reduziert. Dies wird bestätigt durch Rupp et. al. (2022), welche im Rahmen einer Analyse von Datenschutzrichtlinien hinsichtlich des Löschvorgangs feststellten, dass nur wenige Online-Dienste über die konkrete Durchführung sowie den Umgang mit betroffenen Daten aufklärten [43]. In einigen anderen Fällen waren die Informationen über viele Webseiten verteilt worden oder in standardmäßig eingeklappten Bereichen enthalten, welche manuell durch Anklicken geöffnet werden mussten.

Anmeldeprozeduren Desweiteren wurde für Ergebnisse zum zweiten Fragenblock über das Benutzer-Konto die in der Praxis verwendeten Anmeldeprozeduren einiger Online-Dienste untersucht. Hierfür wurde die Registrierung für ein neues Benutzer-Konto aufgerufen und dabei angebotene Anmeldeinformationen sowie Backup-Methoden vermerkt. Zusätzlich wurden Hilfeseiten untersucht, welche Unterstützung bei Verlust der Anmeldeinformationen bieten und die dort angebotenen Methoden dokumentiert.

Bisherige Forschung Um für die verbliebenen Fragen des Fragebogens weitere Ergebnisse zu erhalten, wurde zusätzlich eine Literaturrecherche durchgeführt. Hierzu wurde der Ergebnisteil bisheriger Forschung im Hinblick auf diese Fragen ausgewertet. Während im Kapitel Verwandte Arbeiten die Sicherheit der Identitätsprüfung im Allgemeinen betrachtet wurde, werden hier konkrete Identifikationsmerkmale und Verifikationsmethoden mit einbezogen sowie Auszüge aus Interviews, welche zur Beantwortung des Fragebogens beitragen können.

4.5 DATENAUSWERTUNG

Dieser Abschnitt knüpft an die zuvor beschriebene Datenerhebung an und erläutert, wie die gesammelten Daten für die Ergebnisse ausgewertet wurden. Hierzu wird die verwendete Methode motiviert und ihre Umsetzung erläutert.

4.5.1 QUALITATIVE INHALTSANALYSE

Dieser Unterabschnitt motiviert die qualitative Inhaltsanalyse als verwendete Methode zur Datenauswertung.

Motivation Die durchgeführte Umfrage wurde durch den Studienleiter manuell ausgewertet. Zur zur Datenauswertung wurde die *qualitative Inhaltsanalyse* eingesetzt, methodisch inspiriert durch Kuckartz et. al. [28]. Hiermit wurde der inhaltliche Kern aller gesammelten Ergebnisse erfasst und für das nachfolgende Kapitel Ergebnisse aufbereitet. Eine automatisierte Auswertung ist hier nicht anwendbar, weil es sich um ein qualitatives Forschungsdesign handelt, welches frei formulierte, schriftliche Antworten auf offen gestellte Fragen enthält.

4.5.2 UMSETZUNG

In diesem Unterabschnitt wird erläutert, wie die qualitative Inhaltsanalyse zur Datenauswertung praktisch umgesetzt wurde.

Werkzeuge Um die Inhaltsanalyse mit Computerunterstützung durchführen zu können, wurde die Software *MaxQDA Standard 2022* verwendet.

Datensammlung Zur Auswertung wurden die einzelnen Fragen des Fragebogens getrennt betrachtet und nacheinander abgearbeitet. Zunächst wurde ein neues Projekt namens *Bachelorarbeit* in MaxQDA 2022 angelegt. Die Antworten der Umfrage wurden jeweils im Wortlaut in MaxQDA 2022 importiert. Zudem wurden Momentaufnahmen von Webseiten über Datenschutzrichtlinien und Anmeldeprozeduren via Ausdruck als PDF-Datei erstellt und diese importiert.

Paraphrasieren Anschließend wurden die einzelnen Antworten durch den Studienleiter gelesen, interpretiert und exzerpiert. Hierbei wurden die Standpunkte herausgearbeitet und speziell besondere Einwürfe sowie unklare Passagen markiert. Anschließend wurden die Kernaussagen der Antworten je Frage formuliert. Diese bilden die Grundlage für das anschließende Kapitel Ergebnisse.

Kategoriensystem Ein Kategoriensystem, welches zum Markieren unterschiedlicher Typen von Informationen aus den Rohdaten dient, wurde hier nicht eingesetzt. Diese lagen bereits in einer passend vorstrukturierten Form vor, sodass dies nicht erforderlich war.

4.6 KRITISCHE WÜRDIGUNG

In diesem Abschnitt wird die verwendete Methodologie kritisch reflektiert. Hierzu werden Ursachen für die geringe Beteiligung an der durchgeführten Umfrage, die Subjektivität der erhaltenen Antworten und der Datenauswertung sowie dem Verzicht auf eine Auswertung der erhaltenen Antworten nach den zuvor beschriebenen Kategorien erörtert.

4.6.1 UMFRAGENBETEILIGUNG

Die Ursachen für die geringe Beteiligung an der durchgeführten Umfrage konnten nicht mit abschließender Sicherheit festgestellt werden. Es ist möglich, dass das Themenfeld komplex ist und daher möglicherweise ein zu hoher kognitiver Aufwand die Beantwortung der Umfrage erschwerte. Ein zur Teilnahme eingeladenen Online-Dienst antwortete per E-Mail, dass die Umfrage nicht beantwortet wird, weil nur mit ausgewählten Forschungsgruppen kommuniziert werde.

4.6.2 SUBJEKTIVITÄT

Die Umfrage unterliegt Einschränkungen im Hinblick auf die Subjektivität erhaltener Antworten sowie der manuell durchgeführten Datenauswertung.

Erhaltene Antworten Strzelecki et. al. (2022) stellten fest, dass Kunden ihr Vertrauen in Online-Shops nach Bekanntwerden eines dort aufgetretenen Datenlecks verlieren. Diese kaufen im betroffenen Online-Shop danach oftmals nicht mehr ein, was zu Umsatzeinbußen führen kann. [46] Daher sind Unternehmen möglicherweise daran interessiert, in Angelegenheiten des Datenschutzes als vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden. Vor diesem Hintergrund sind die im Rahmen der durchgeführten Umfrage erhobenen Antworten von Datenschutzbeauftragten als subjektiv zu bewerten.

Datenauswertung Weil die erhobenen Antworten aus der durchgeführten Umfrage durch den Studienleiter manuell ausgewertet wurden, kann trotz sorgfältiger methodischer Durchführung eine subjektive Beeinflussung der Ergebnisse nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aus Zeitgründen wurde auf die Überprüfung der Intra- bzw. Intercoder-Reliabilität verzichtet.

4.6.3 KATEGORISIERUNG DER ZIELGRUPPE

Es war geplant, die Antworten der Teilnehmer aus der durchgeführten Umfrage nach ihrer zugeordneten Kategorie auszuwerten. Dieser Unterabschnitt erläutert die methodisch bedingten Gründe, weshalb hierauf verzichtet wurde.

Anonyme Teilnahme Wie im Unterabschnitt Befragung beschrieben, konnten eingeladene Teilnehmer anonym über das Umfragenportal Qualtrics partizipieren. Hier konnten Teilnehmer im letzten Fragenblock andere als die tatsächlich zutreffenden Informationen über die Zugehörigkeit des Online-Dienstes zur entsprechenden Kategorie angeben und hiermit möglicherweise ihre Einteilung verfälschen. Dieses Problem hätte mithilfe der Angabe eines Kategorie-Codes in der Einladung zur Befragung behoben werden können. Hierfür wäre es erforderlich gewesen, alle Einladungen mit dem Kategorie-Code zu personalisieren. Daher wurde hierauf aus Zeit- und Komplexitätsgründen verzichtet.

Zusätzliche Informationsquellen Das Einbeziehen weiterer Informationsquellen in die Datenerhebung verhinderte eine trennscharfe Einteilung von Teilnehmern in die zuvor beschriebenen Kategorien. Die übernommenen Ergebnisse aus verwandten Arbeiten lagen in einer aggregierten Form vor, wodurch eine Zuordnung nicht möglich war.

5 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengestellt, welche aus Antworten der zuvor erläuterten Umfrage, sowie ergänzend aus der Analyse von Datenschutzrichtlinien sowie bisheriger Forschung gewonnen wurden.

5.1 IDENTIFIZIERUNG EINES ANTRAGSTELLERS

Dieser Abschnitt thematisiert in der Praxis verwendete Identifikationsmerkmale und Methoden für deren Echtheitsverifikation.

5.1.1 IDENTIFIKATIONSMERKMALE

Dieser Unterabschnitt stellt Identifikationsmerkmale vor, die verwendet werden, um zu überprüfen, dass es sich bei einem Antragsteller um den Kontoinhaber handelt. Neben Antworten aus der Umfrage wurden auch Ergebnisse aus verwandten Arbeiten mit einbezogen.

Tokenbasiert Die Identifizierung eines Antragstellers per Nachweis des Besitzes eines physischen Tokens wird als tokenbasiertes Verfahren bezeichnet [19]. DiMartino et. al. (2022) identifizierten aus dieser Kategorie amtliche Dokumente, darunter *Personalausweis oder Führerschein* [17].

Wissensbasiert Wird ein geteiltes Geheimnis zwischen Kontoinhaber und Verarbeitenden zur Identifizierung eines Antragstellers eingesetzt, handelt es sich um wissensbasierte Verfahren [31]. DiMartino et. al. (2022) ermittelten, dass benutzerspezifischer Daten abgefragt werden. Hierunter die *Adresse oder Region* des Kontoinhabers. Zudem wurden Informationen über Aktivitäten im Benutzer-Konto des Kontoinhabers abgefragt, hierunter *Rechnungen* und weitere *Details zu getätigten Bestellungen* sowie hinterlegte Zahlungsinformationen wie die *Kreditkarten-Nummer*. [17] Ein Teilnehmer der durchgeführten Umfrage antwortete, zur Identifizierung werde eine *Bürgerservice-Nummer* abgefragt.

Kombination Ein Teilnehmer der durchgeführten Umfrage schilderte ein kombiniertes Verfahren, für das eines von mehreren möglichen alternativen Identifikationsmerkmalen abgefragt wird. Dieses Verfahren wird im Folgenden als *Einzelfall A* bezeichnet. Benutzer werden demnach über die *Anmeldeinformationen ihres Benutzer-Kontos* identifiziert, falls sie darauf zugreifen können. Ansonsten werde danach unterschieden, ob vor dem Verlust des Konto-Zugriffs eine Zweifaktor-Authentifizierung eingerichtet wurde. Falls ja, soll der Benutzer hierüber den Zugriff auf sein Benutzer-Konto wiederherstellen. Falls nein, wird eine Kopie des Personalausweises angefragt und zusätzlich ein Foto, auf dem das Gesicht des Benutzers und daneben der Personalausweis abgebildet sind.

5.1.2 ECHTHEITSVERIFIKATION

In diesem Unterabschnitt werden durch die durchgeführte Umfrage ermittelte Methoden zur Überprüfung der Echtheit abgefragter Identifikationsmerkmale vorgestellt.

Kryptographische Validierung Ein Teilnehmer der durchgeführten Umfrage nannte zur Verifikation der Echtheit von Benutzername und Passwort das Verfahren *kryptographische Validierung*. Hierbei wird das Passwort vor der Speicherung durch eine kryptographische Hashfunktion transformiert. Diese Funktion transformiert Zeichenfolgen und hat eine Einwegeneigenschaft. Dies bedeutet, dass eine Umkehrung von Ausgabe- zu Eingabewerten zwar möglich, jedoch mit sehr hohem und somit unpraktikablem Rechenaufwand verbunden ist. Nach der Eingabe des Passwortes bei der Anmeldung wird diese getätigte Eingabe durch dieselbe Hashfunktion transformiert und mit dem gespeicherten Ergebnis verglichen. Bei einer Übereinstimmung wird davon ausgegangen, dass die Eingabe und das gespeicherte Passwort übereinstimmen. [5]

eIDAS-Identifikation Eine Antwort aus der durchgeführten Umfrage benannte die Verwendung einer *Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) Identifikation*.

5.2 BENUTZER-KONTO

Dieser Unterabschnitt thematisiert die Absicherung des Benutzer-Kontos von Online-Diensten in der Praxis und präsentiert hierzu ermittelte Anmeldeinformationen sowie Backup-Methoden für deren Wiederherstellung.

5.2.1 ANMELDEINFORMATIONEN

In diesem Unterabschnitt werden zunächst ermittelte Anmeldeinformationen vorgestellt. Hierbei wurden Antworten aus der Umfrage sowie aus der Auswertung von Datenschutzrichtlinien mit einbezogen.

Externer Dienstleister Ein Teilnehmer der durchgeführten Umfrage verwies darauf, dass für den Zugang zum Benutzer-Konto *ausschließlich Anmeldeinformationen eines anderen Online-Dienstes* verwendet werden. Dort erfolge somit keine Speicherung von Anmeldeinformationen bei diesem Online-Dienst.

Benutzername und Passwort Ein Teilnehmer der durchgeführten Umfrage nannte die *Kombination aus Benutzer-Name und Passwort*.

Multi-Faktor-Authentifizierung Aus der Analyse einer Datenschutzrichtlinie geht hervor, dass eine *Multi-Faktor-Authentifizierung* verwendet wird, falls sich Parameter wie *Gerätecode, Standort oder gespeicherte Cookies im Vergleich zu der letzten Anmeldung geändert haben*. Konkret wird hierbei ein *6-stelliger Code an die im Benutzer-Konto hinterlegte E-Mail-Adresse oder alternativ Telefonnummer gesendet* und muss bei der Anmeldung eingegeben werden. Zusätzlich muss die *Anmeldung in einer Smartphone-App bestätigt werden sowie eine Sicherheitsfrage zum Benutzer-Konto korrekt beantwortet werden*. Ein anderer Online-Dienst aus der Kategorie Datenschutzvorfall mit Bußgeld in der Vergangenheit bietet nach Analyse seiner Anmeldeprozedur eine Anmeldung mittels Kombination aus *E-Mail-Adresse, Benutzername oder Mitgliedsnummer sowie Passwort oder PIN-Zahlencode* an.

5.2.2 BACKUP-METHODEN

Dieser Unterabschnitt thematisiert verwendete Backup-Methoden zur Wiederherstellung der Anmeldeinformationen. Neben Antworten aus der Umfrage wurden hierzu auch eine Anmeldeprozedur ausgewertet.

Zweifaktor-Authentifizierung Ein Teilnehmer aus der durchgeführten Umfrage erwähnte verschiedene Methode zur Zweifaktor-Authentifizierung, durch die der Konto-Zugriff wiederhergestellt werden könne. Konkret könne der eingerichtete zweite Faktor in diesem Kontext dazu verwendet werden, um bei Vergessen des Passwortes wieder Zugriff zum Benutzer-Konto zu erhalten. Der Teilnehmer zählte die folgenden verfügbaren Möglichkeiten auf:

- *Time-based One-Time Pad (TOTP)*
- *Physischer Sicherheitsschlüssel*: Hierbei könnte es sich um physische Token handeln, dessen Besitz zur Identifizierung nachgewiesen werden muss. Der Begriff wurde in der Antwort nicht näher erläutert.
- *Sicherheitscodes*: Hierbei könnte es sich um Codes handeln, welche sich ein Benutzer vom Online-Dienst als ein geteiltes Geheimnis ausstellen lassen kann. Verliert der Benutzer zukünftig seine Anmeldeinformationen, kann ein solcher Code möglicherweise zur Wiederherstellung des Konto-Zugriffs angegeben werden.
- *Einrichten eines Sicherheitsgerätes*

Kombiniertes Verfahren Die Analyse der Anmeldeprozedur eines Online-Dienstes durch den Studienleiter ergab ein kombiniertes Verfahren zur Wiederherstellung des Konto-Zugriffs, welches im Folgenden als *Einzelfall B* bezeichnet wird. Dieses verwendet verschiedene alternative Abläufe, je nachdem welche Anmeldeinformationen vergessen wurden. Falls der PIN-Zahlencode oder das Passwort vergessen wurden, kann die *Benutzer-Kennung eingegeben werden, um einen Link zum Zurücksetzen der Anmeldeinformation per E-Mail zu erhalten* und dort neue festlegen zu können. Falls die Benutzer-Kennung vergessen wurde, wird man auf den *Hilfereich* weitergeleitet. Dort wird man zur *telefonischen oder postalischen Kontaktaufnahme mit dem Service-Center* aufgefordert. Eine Änderung der hinterlegten E-Mail-Adresse ist nur möglich, indem ein *Webformular mit allen anderen hinterlegten persönlichen Konto-Informationen ausgefüllt* wird und die neue E-Mail-Adresse angegeben wird.

5.3 IDENTITÄTSBETRUG

Zuletzt werden die Ergebnisse über Identitätsbetrug erläutert, im Speziellen wann für Verarbeitende Zweifel an der Identität eines Antragstellers bestehen und wie diese damit umgehen.

5.3.1 ZWEIFEL AN DER IDENTITÄT

In diesem Unterabschnitt wird beschrieben, in welchen Fällen ein Verarbeitender die Identität eines Antragstellers anzweifelt.

Keine Rückmeldung DiMartino et. al. (2022) fragten mittels einer qualitativen Umfrage einige Unternehmen, wann Sie potentiellen Missbrauch einer Identität bei Anträgen auf Datenauskunft nach [DSGVO](#) vermuten. Hierbei merkten einige an, dass von einem Identitätsbetrug auszugehen ist, falls Antragsteller sich nicht mehr zurückmelden, nachdem diese um Informationen zur Identifizierung gebeten wurden. [17]

Logdaten-Abgleich Ein Teilnehmer der durchgeführten Umfrage bezweifelt, dass ein Antragsteller der Kontoinhaber ist, falls dieser angibt, keinen Kontozugriff zu haben, jedoch aus technischer Sicht *kürzliche Anmeldung in ebendieses Benutzer-Konto geloggt* wurden.

E-Mail-Adresse Ein Teilnehmer aus der durchgeführten Umfrage hat Skepsis an der Identität eines Antragstellers, falls dieser einen Antrag per E-Mail absendet, jedoch von einer anderen als der im Benutzer-Konto hinterlegten E-Mail-Adresse.

5.3.2 UMGANG MIT ZWEIFELN

Dieser Unterabschnitt beschreibt, wie Verarbeitende mit Zweifeln an der Identität eines Antragstellers umgehen.

Restriktive Löschung Ein Teilnehmer aus der durchgeführten Umfrage antwortete, dass nur bei vollständiger Sicherheit über die Identität eines Antragstellers nach Durchführung der Identitätsprüfung die angeforderte Konto-Löschung durchgeführt wird. Falls die Identität eines Antragstellers angezweifelt wird, erfolge daher keine Konto-Löschung.

6 DISKUSSION

Dieses Kapitel analysiert die zuvor vorgestellten Ergebnisse hinsichtlich ihrer Sicherheit gegenüber Identitätsbetrug. Hierzu werden Sicherheitsrisiken, Angriffe sowie hiergegen schützende Maßnahmen diskutiert und abschließend durch den Studienleiter beurteilt.

6.1 GEHEIMHALTUNG

Insofern die Sicherheit der Identitätsprüfung dadurch gewährleistet wird, dass verwendete Identifikationsmerkmale und Methoden für deren Echtheitsverifikation geheim gehalten oder verschleiert werden, handelt es sich um *Sicherheit durch Geheimhaltung* (englisch *Security-through-Obcurity*) [19].

Fallbeispiel Der im Kapitel Ergebnisse vorgestellte *Einzelfall B* kann als ein Beispiel für die Geheimhaltung der Identitätsprüfung betrachtet werden. Hier wurde ein Benutzer zur Wiederherstellung des Zugriffs auf sein Benutzer-Konto im Vorfeld nur aufgefordert, persönlichen Kontakt mit dem Kundenservice per Telefon aufzunehmen.

Vorteile Vorteilhaft an der Geheimhaltung der Identitätsprüfung ist, dass einem Angreifer die erforderlichen Identifikationsmerkmale und Methoden zur Echtheitsverifikation im Vorfeld möglicherweise nicht bekannt sind. Falls zusätzlich auf einen gleichbleibenden Ablauf verzichtet wird, kann der Angreifer aus einem Gespräch hieraus möglicherweise keine generellen, sicheren Rückschlüsse auf künftige Durchführungen ziehen. Zudem können bei bestehenden Zweifeln während der Identitätsprüfung flexibel weitere Identifikationsmerkmale angefordert werden, um deren Ergebnis weiter abzusichern.

Nachteile Eine Durchführung der Identitätsprüfung ohne gleichbleibendem Ablauf entzieht sich aufgrund ihrer spontanen Handlungskomponente einer sicherheitsanalytischen Beurteilung.

Beurteilung Zur Identifizierung eines Antragstellers sollten ausschließlich sichere Identifikationsmerkmale angefragt werden und sichere Methoden für deren Echtheitsverifikation eingesetzt werden. Diese Informationen über die Durchführung der Identitätsprüfung sollten nicht geheim gehalten, sondern transparent mit dem Antragsteller kommuniziert werden. Grundsätzlich sollte die Durchführung der Identitätsprüfung gleichbleibend sein, wobei diese regelmäßig gegen neu aufkommende Sicherheitsrisiken abgesichert werden sollte.

6.2 EXTERNALISIERUNG

Aus der durchgeführten Umfrage ging hervor, dass die Identitätsprüfung externalisiert werden kann. Hierbei wird ein externer Dienstleister zur Durchführung der Identitätsprüfung eingesetzt.

Vor- und Nachteile Falls ein solcher externer Dienstleister erfolgreich angegriffen wird, besteht ein Sicherheitsrisiko für alle durch diesen betreuten Online-Dienste. Andererseits können externe spezialisierte Dienstleister möglicherweise mehr Ressourcen für die Absicherung der Verfahren einsetzen, wodurch sie besser gegen Identitätsbetrug geschützt sein könnten.

Beurteilung Falls ein Online-Dienst über die benötigten Ressourcen für eine sichere Implementierung von Verfahren zur Identifizierung von Antragstellern verfügt und diese kontinuierlich an neue Sicherheitsrisiken anpassen kann, sollte dieser die Identitätsprüfung selbst durchführen. Hiermit kann verhindert werden, dass durch ein erfolgreicher Angriff auf einen Dienstleister alle von diesem betreuten Online-Dienste auf einmal verwundbar sind. Andererseits haben kleine Unternehmen möglicherweise nicht die erforderlichen Fachkenntnisse, die aktuelle Sicherheitslage einzuschätzen und basierend darauf sichere Verfahren zur Identitätsprüfung zu implementieren und zu warten. Hier könnte es sinnvoll sein, die Identitätsprüfung durch einen externen Dienstleister durchführen zu lassen.

6.3 TOKENBASIERTE VERFAHREN

Dieser Abschnitt diskutiert die Sicherheit tokenbasierter Verfahren zur Identifizierung eines Antragstellers als Kontoinhaber. Hierbei werden Fälschung oder Verlust eines Tokens als Sicherheitsrisiko diskutiert, sowie Schutzmaßnahmen gegen die Verwendung durch einen Angreifer.

6.3.1 FÄLSCHUNG

Ein Angreifer kann versuchen, das physische Token seines Opfers zu fälschen [34]. Hiermit könnte der Angreifer sich möglicherweise als Kontoinhaber identifizieren.

Fälschungssichere Merkmale Damit physische Token nicht durch einen Angreifer gefälscht werden, besitzen diese Merkmale zur Fälschungssicherheit [34]. Diese sind für einen Angreifer schwer zu reproduzieren [34]. Ein Fallbeispiel hierfür sind Personalausweise der Bundesrepublik Deutschland, diese werden im Scheckkartenformat ausgegeben und verfügen unter anderem über einen lithographischen Aufdruck als fälschungssicheres Merkmal [23].

Echtheitsverifikation DiMartino et. al. (2019) stellten fest, dass zur Überprüfung des Personalausweises digitale Fotokopien angefordert werden, welche jedoch nicht so fälschungssicher sind wie das physische Original [16]. Damit ein Angreifer nicht mithilfe einer Fälschung eine Konto-Löschung für sein Opfer beantragen kann, sollten zur Echtheitsverifikation möglichst alle fälschungssicheren Merkmale physisch überprüft werden. Ein Beispiel hierfür ist das PostIdent Verfahren, hier besucht der Antragsteller zur Identifizierung persönlich eine Postfiliale und dort überprüft ein Mitarbeiter dessen Identität anhand seines mitgebrachten Personalausweises [2].

Beurteilung Zur Verhinderung von Identitätsbetrug sollten für tokenbasierte Verfahren zur Identifizierung eines Antragstellers nur physische Token mit fälschungssicheren Merkmalen verwendet werden. Die Echtheitsverifikation dieser physischen Token sollte nicht digital, sondern bevorzugt physisch durchgeführt werden.

6.3.2 VERLUST

Der Kontoinhaber könnte sein physisches Token verlieren. Anschließend könnte ein Angreifer dieses in Besitz nehmen und versuchen, sich hiermit als Kontoinhaber zu identifizieren. [37]

Sperrung Um hiergegen sicher zu sein, können physische Token möglicherweise gesperrt werden. Um dies zu ermöglichen, könnten ausgegebene physische Token zur besseren Nachverfolgbarkeit jeweils mit einem eindeutigen Code ausgestattet werden, welcher zentral durch die ausstellende Stelle verwaltet wird. Bemerkt ein Kontoinhaber den Verlust seines physischen Tokens und lässt dieses sperren, kann die ausstellende Stelle den zugehörigen Code auf eine

Sperrliste setzen. Physische Token mit einem dort vermerkten Code sollten dann nicht mehr zur Identifizierung akzeptiert werden.

Beurteilung Tokenbasierte Verfahren sollte nicht alleine eingesetzt werden. Ein physisches Token sollte im Falle eines Verlustes zeitnah durch den tatsächlichen Kontoinhaber bei der ausstellenden Stelle gesperrt werden können.

6.4 WISSENSBASIERTE VERFAHREN

Dieser Abschnitt diskutiert die Sicherheit wissensbasierter Verfahren zur Identifizierung eines Antragstellers als Kontoinhaber. Hierzu werden Datenlecks als Sicherheitsrisiko und darauf basierende Angriffe sowie Schutzmaßnahmen diskutiert.

6.4.1 DATENLECK

Wissensbasierte Identifikationsmerkmale sind zur Identifizierung nur solange sicher, wie sie ein geteiltes Geheimnis zwischen dem Kontoinhaber und dem Online-Dienst darstellen. Im Falle eines *Datenlecks* erhält ein Angreifer die Kenntnis über Identifikationsmerkmale, welche bei einem Online-Dienst zur Identifizierung verwendet werden [47]. Hiergegen könnten Identifikationsmerkmale mithilfe der im Kapitel Ergebnisse beschriebenen kryptographischen Validierung geschützt werden, sodass ein Angreifer diese nicht direkt zur Identifizierung nutzen kann.

Credential Stuffing Falls ein Angreifer die Kenntnis über ein Identifikationsmerkmal seines Opfers erhält, kann dieser *Credential Stuffing* durchführen [34]. Bei diesem Angriff recherchiert der Angreifer weitere Benutzer-Konten seines Opfers und probiert die erlangten Identifikationsmerkmale ebenfalls dort aus [34]. Falls es sich beim Identifikationsmerkmal um ein Passwort für das Benutzer-Konto des Opfers handelt, kann der Angreifer sich hiermit bei allen anderen Benutzer-Konten des Opfers anmelden, welche mit demselben Passwort abgesichert sind. Ein wirksamer Schutz ist die Verwendung von verschiedenen Passwörtern für verschiedene Benutzer-Konten [34]. Zur Verwaltung dieser Passwörter kann ein Passwort-Manager verwendet werden [8]. Falls das Identifikationsmerkmal zur Identifizierung eines Antragstellers eingesetzt wird, kann der Angreifer bei allen Online-Diensten eine Konto-Löschung durchsetzen, welche dieses Identifikationsmerkmal verwenden.

6.4.2 MITSCHNITT-ANGRIFFE

Als *Mitschnitt-Angriffe* (englisch *Capture Attacks*) wird eine Gruppe von Angriffen auf wissensbasierte Verfahren bezeichnet. Hierbei versucht ein Angreifer, das vom Kontoinhaber verwendete Identifikationsmerkmal zu erhalten. [25] Diese Angriffe können danach klassifiziert werden, ob der Angreifer sein Opfer passiv ausspioniert oder zusätzlich aktiv manipuliert.

Passive Spionage Eine Möglichkeit zur passiven Spionage ist *Shoulder Surfing*. Hierbei beobachtet ein Angreifer vor Ort unbemerkt das Opfer, während dieses das Identifikationsmerkmal eingibt. Um sich hiergegen zu schützen, sollten Kontoinhaber bei der Eingabe ihrer Identifikationsmerkmale alleine sein. Zudem kann ein Angreifer *im Internet oder in Telefonbüchern über sein Opfer recherchieren*. Identifikationsmerkmale, welche dort gefunden werden können, sind als unsicher einzustufen und sollten nicht zur Identifizierung verwendet werden. Hierzu gehören beispielsweise Name, Wohnort oder E-Mail-Adresse. Persönliche und nicht öffentlich geteilte Geheimnisse, welche nur der Kontoinhaber selbst kennt sind dagegen möglicherweise sicherer.

Aktive Manipulation Zudem kann der Angreifer das Opfer oder dessen technische Infrastruktur aktiv manipulieren. Bei *Phishing* wird der Kontoinhaber auf eine nachgebildete Webseite des Online-Dienstes gelockt, um dort seine Identifikationsmerkmale unbemerkt einem Angreifer preiszugeben [39]. Weiterhin besteht ein Sicherheitsrisiko durch *Schadsoftware* (englisch *Malware*), welche unbefugt Informationen auf dem System eines Benutzers sammelt und an einen Angreifer übermittelt [47]. Eine Unterkategorie hiervon sind *Trojaner*, welche vordergründig eine vom Benutzer gewünschte Funktionalität anbieten und zusätzlich versteckt ohne Kenntnis des Benutzers eine schadhafte Funktionalität ausführen [6]. Beim **Man-in-the-Middle (MitM)** Angriff klinkt sich ein Angreifer unbemerkt als Zwischenstation in die Kommunikation zwischen Benutzer und Online-Dienst ein und kann übermittelte Identifikationsmerkmale anschließend mitschneiden [34].

6.4.3 RATE-ANGRIFFE

Die *Rate-Angriffe* (englisch *Guessing Attacks*) bilden eine weitere Gruppe von Angriffen auf wissensbasierte Verfahren [25]. Hier versucht ein Angreifer, das vom Kontoinhaber verwendete Identifikationsmerkmal durch Ausprobieren möglicher Eingaben zu finden [25]. Dies kann der Angreifer als Online-Angriff beim Online-Dienst selbst durchführen, oder als Offline-Angriff in einer lokalen, selbst konstruierten Testumgebung. Online-Dienste können sich hiergegen schützen, indem sie nur begrenzte Anzahl Eingabeversuche zulassen. Zudem können Schutzmechanismen wie Captcha eingesetzt werden, die verifizieren, ob es sich um einen Menschen handelt [3]. In diesem Unterabschnitt wird angenommen, dass es sich beim verwendeten Identifikationsmerkmal um ein Passwort handelt.

Brute-Force Im Rahmen eines *Brute-Force Angriffs* probiert ein Angreifer sämtliche Möglichkeiten aus der Menge aller möglichen Eingaben aus, bis die richtige gefunden wurde [19]. Obwohl dieser Angriff theoretisch garantiert erfolgreich ist, kann die praktische Durchführung bei einem ausreichend großen Suchraum einen unpraktikablen Zeitaufwand für den Angreifer bedeuten [34].

Weitere Optimierungen Bei einem *Wörterbuch-Angriff* werden zunächst die Hashwerte für viele potentiell häufig verwendete Passwörter vorausberechnet und gemeinsam in einer Tabelle abgespeichert [1]. Um das passende Identifikationsmerkmal zu finden, wird der Hashwert in der Tabelle gesucht [1]. Bei einem Treffer kann das zugehörige Klartext-Passwort einfach abgelesen und für die Anmeldung verwendet werden [1]. Eine weitere Optimierung sind *Rainbow Tables*, welche zusätzlich Reduktionsfunktionen einsetzen [36]. Eine Reduktionsfunktion ist eine Funktion, welche einen Hashwert als Eingabe erhält und hieraus ein weiteres potentielles Klartext-Passwort als Ausgabe berechnet [36]. Hierdurch wird im Vergleich zum Wörterbuch-Angriff weniger Speicher für die Tabelle benötigt, jedoch ist bedingt durch die Reduktionsfunktion mehr Rechenzeit erforderlich [36]. Um diese Angriffe zu erschweren, kann *Salted Hashing* eingesetzt werden [21]. Hierbei werden Passwörter zunächst mit einem Salt, einer zufällig erzeugten Zeichenfolge, konkateniert und hierfür der Hashwert berechnet [21]. Dies sorgt dafür, dass trotz identischem Passwort immer ein anderer Hashwert erzeugt wird [21]. Hierdurch müsste ein Angreifer seine zum Abgleich verwendete Tabelle mit den Hashwerten für jedes unterschiedliche Salt erneut vorausberechnen [21].

6.5 KOMBINATION MEHRERER VERFAHREN

In diesem Abschnitt wird die Sicherheit verschiedener Ansätze zur Kombination von Verfahren zur Identifizierung diskutiert, welche im Rahmen der Datenauswertung identifiziert wurden.

6.5.1 MEHRERE ALTERNATIVEN

Zur Identifizierung eines Antragstellers können mehrere Verfahren alternativ angeboten werden. Hierbei entscheiden spezifische Bedingungen darüber, welches konkrete Verfahren zur Identifizierung ausgewählt wird. Ein Fallbeispiel hierfür ist der *Einzelfall A*, welcher zuvor im Kapitel Ergebnisse vorgestellt wurde.

Vorteile Ein Kontoinhaber kann sich innerhalb eines einzelnen Verfahrens zur Identitätsprüfung möglicherweise nicht oder nicht mehr als solcher identifizieren. In diesem Fall kann die Identifizierung mit einem anderen, alternativen Verfahren eventuell dennoch erfolgreich durchgeführt werden. Die Auswertung der durchgeführten Umfrage hat ergeben, dass beim Verlust der Anmeldeinformationen für das Benutzer-Konto einem betroffenen Benutzer oftmals Backup-Methoden angeboten werden. Anstelle der Anmeldeinformationen können diese Backup-Methoden verwendet werden, um wieder Zugriff auf das abgesicherte Benutzer-Konto erhalten.

Nachteile Werden mehrere Verfahren zur Identifizierung alternativ angeboten, ist die Kombination so sicher wie die schwächste angebotene Alternative. Ein Angreifer kann möglicherweise die Anwendung des schwächsten Verfahrens erzwingen. Um hierbei Sicherheit zu gewährleisten, müssen alle angebotenen Alternativen gleich starke Sicherheit gegenüber Identitätsbetrug aufweisen.

Beurteilung Zur Identitätsprüfung sollte Antragstellern optional maximal ein alternatives Verfahren angeboten werden, welches dieselbe Sicherheit wie das hauptsächlich eingesetzte Verfahren aufweisen sollte.

6.5.2 MULTI-FAKTOR AUTHENTIFIKATION

Bei der Multi-Faktor Authentifikation muss der Benutzer zwei oder mehr Identifikationsmerkmale vorweisen, um sich als Kontoinhaber zu identifizieren [31].

Vorteile Mithilfe der Verwendung mehrerer Identifikationsmerkmale zur Identifizierung werden die bereits diskutierten Sicherheitsrisiken einzelner Verfahren abgeschwächt. Falls ein Angreifer durch ein Datenleck nur über ein einzelnes Identifikationsmerkmal verfügt, kann er dieses nicht isoliert zur Identifizierung einsetzen. Der Benutzer ist solange geschützt, bis ein Angreifer über alle Identifikationsmerkmale verfügt.

Nachteile Der Benutzer muss hierzu mehrere Identifikationsmerkmale verwalten. Zudem könnten Benutzer Multi-Faktor-Authentifikation nicht verwenden, falls diese nur optional angeboten wird und deren Einrichtung als zu aufwendig wahrgenommen wird.

Beurteilung Eine *Kombination von mindestens zwei oder mehr Identifikationsmerkmalen aus zwei unterschiedlichen Kategorien Haben, Wissen und Biometrie* ist möglicherweise als sicher einzustufen. Hierdurch können die Sicherheitsrisiken einzelner Verfahren ausgeglichen werden. Daher sollte die Identifizierung mithilfe mehrerer Identifikationsmerkmale für Antragsteller verpflichtend sein.

6.6 ZWEIFEL AN DER IDENTITÄT

In diesem Abschnitt wird diskutiert, in welchen Fällen Verarbeitende die Identität eines Antragstellers anzweifeln und wie diese hiermit umgehen.

6.6.1 KEINE RÜCKMELDUNG

Dieser Unterabschnitt erläutert, inwiefern Zweifel an der Identität eines Antragstellers angebracht sind, falls sich dieser nach Aufforderung zur Teilnahme an der Identitätsprüfung nicht mehr zurückmeldet.

Mögliche Ursachen Das Einstellen der Kommunikation durch den Antragsteller kann verschiedene Ursachen haben, von denen im Folgenden einige diskutiert werden. Einerseits könnte der Antrag vom tatsächlichen Kontoinhaber selbst stammen. Dieser könnte seine Meinung geändert haben und sein Benutzer-Konto weiter benutzen wollen, oder möglicherweise mit der Durchführung der Identitätsprüfung überfordert sein. Falls der Antrag von einem Angreifer gestellt wurde, wollte dieser Identitätsbetrug begehen und hat möglicherweise aus Sorge enttarnt zu werden nicht an der Identitätsprüfung teilgenommen.

Beurteilung Es kann sinnvoll sein, die Identität eines Antragstellers anzuzweifeln, falls dieser sich nach Aufforderung zur Teilnahme an einer Identitätsprüfung nicht mehr zurückmeldet. Jedoch ist nicht ausgeschlossen, dass der Antrag vom tatsächlichen Kontoinhaber selbst stammt. Daher sollten dem Antragsteller in jedem Fall sein Recht auf Löschung nach [DSGVO](#) sowie die Durchführung der Identitätsprüfung nochmals schriftlich transparent erläutert werden. Zusätzlich könnte es sinnvoll sein, Informationen über eingereichte Anträge für den Kontoinhaber sichtbar im Benutzer-Konto aufzulisten. Hierunter neben Art und Datum des Antrags, ob diesem stattgegeben wurde. Der Kontoinhaber könnte durch Einsehen dieser Informationen von unbefugt gestellten Anträgen durch einen Angreifer erfahren und sich an den Verarbeitenden wenden, um dies abzuklären.

6.6.2 E-MAIL-ADRESSE

In diesem Unterabschnitt wird diskutiert, inwiefern Zweifel an der Identität eines Antragstellers bedingt durch seine verwendete E-Mail-Adresse angebracht sein können.

Absender-Spoofing Eine E-Mail, welche von der ursprünglich beim Online-Dienst hinterlegten E-Mail-Adresse versendet wurde, muss nicht vom Kontoinhaber stammen. Einerseits ist eine E-Mail ein Datensatz, in dem vor der Übermittlung per E-Mail-Spoofing das Datenfeld der Absender-Adresse manipuliert werden kann. [40]

Neuvergabe Desweiteren beschrieben Gruss et. al. (2018) ein Sicherheitsrisiko namens *UseAfterFreeMail*, welches durch die Neuvergabe von bereits registrierten E-Mail-Adressen bei kostenlosen E-Mail-Anbietern nach längerer Inaktivität entsteht. Wird eine solche E-Mail-Adresse vom Opfer nach längerer Inaktivität freigegeben und ein Angreifer registriert diese hiernach erneut, kann dieser mit der E-Mail-Adresse seines Opfers E-Mails versenden. Dies kann verhindert werden, indem einmal registrierte E-Mail-Adressen zukünftig nicht mehr erneut vergeben werden. [24]

Beurteilung Der Absender einer E-Mail könnte von einem Angreifer wie zuvor beschrieben gefälscht werden. Daher sollte die Identität eines Antragstellers nicht zweifelsfrei anerkannt werden, nur weil ein Antrag die im Benutzer-Konto registrierten E-Mail-Adresse als Absender enthält.

6.6.3 UMGANG MIT ZWEIFELN

Dieser Unterabschnitt diskutiert den Umgang von Datenschutzbeauftragten mit Zweifeln an der Identität eines Antragstellers im Hinblick auf die Sicherheit gegen Identitätsbetrug.

Restriktive Löschung Ein restriktiver Umgang mit Zweifeln im Rahmen der Identifizierung kann zur Vermeidung von Identitätsbetrug beitragen. Einem Antrag nicht stattzugeben, bevor die Identität des Antragstellers zweifelsfrei feststeht, kann daher sinnvoll sein. Falls ein abgelehnter Antrag von einem Angreifer stammt, wird auf diese Weise ein Identitätsbetrug verhindert. Stammt ein abgelehnter Antrag vom tatsächlichen Kontoinhaber, wird dieser an der Inanspruchnahme seines Rechts auf Löschung beeinträchtigt, jedoch nicht daran gehindert. Um seine Konto-Löschung dennoch durchzusetzen, kann sich der Kontoinhaber etwa beim [European Data Protection Supervisor \(EDPS\)](#) beschweren [15]. Dies ist eine unabhängige Kontrollbehörde, welche unter anderem Beschwerden von Einzelpersonen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten nach [DSGVO](#) bearbeitet [14].

Beurteilung Insofern Verarbeitende Zweifel an der Identität eines Antragstellers haben, ist es sinnvoll die Informationen über den Antrag im Benutzer-Konto zu vermerken. Ein restriktiver Umgang mit Zweifeln an der Identität des Antragstellers ist zu empfehlen, weil eine Konto-Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann.

7 FAZIT

In diesem Kapitel werden die zuvor beschriebenen Ergebnisse und deren Diskussion als Fazit zusammengefasst. Im nächsten Kapitel wird daran anschließend die zukünftige Forschung thematisiert. Zur Datenauswertung wurden die Antworten aus der durchgeführten Umfrage, sowie zusätzlich einige Datenschutzrichtlinien sowie Anmeldeprozeduren von Online-Diensten mit einbezogen. Einige Online-Dienste verwenden zur Identitätsprüfung eines Antragstellers wissensbasierte Verfahren, hierfür wird die Kenntnis eines zwischen Online-Dienst und Kontoinhaber geteilten Geheimnisses überprüft. Als geteiltes Geheimnis werden Benutzername und Passwort abgefragt und eine Konto-Löschung nach der Anmeldung im Benutzer-Konto angeboten. Die Vertraulichkeit der hierfür benötigten Anmeldeinformationen wird durch kryptographische Validierung abgesichert. Andererseits dienen als geteiltes Geheimnis persönliche Informationen über den Kontoinhaber wie Name, Wohnort oder E-Mail-Adresse. Dies könnte durch einen Angreifer im Internet recherchiert werden und ist daher als unsicher einzustufen. Zudem wurden benutzerspezifische Konto-Aktivitäten des Kontoinhabers als geteiltes Geheimnis verwendet. Einige Online-Dienste nutzen zur Identitätsprüfung tokenbasierte Verfahren, wobei der Antragsteller zur Identifizierung den Besitz eines physischen Tokens nachweisen muss. Als physischen Token werden amtliche Dokumente wie Personalausweis oder Führerschein verwendet. Diese werden jedoch nur als digitale Kopie angefragt, wodurch physische Merkmale zur Fälschungssicherheit nicht zuverlässig überprüft werden können. Bei ausreichenden Kapazitäten sollte daher eine physische Überprüfung des Tokens erfolgen. Wissens- und tokenbasierte Verfahren werden von Online-Diensten auch miteinander kombiniert zur Identitätsprüfung eingesetzt, entweder als austauschbare Alternativen oder gemeinsam als Multi-Faktor Authentifikation. Bei austauschbaren Alternativen ist die Kombination genauso sicher wie die schwächste angebotene Alternative, weil ein Angreifer deren Verwendung herbeiführen könnte. Bei Multi-Faktor Authentifikation können Sicherheitsrisiken einzeln verwendeter wissens- und tokenbasierter Verfahren kompensiert werden. Daher ist es empfehlenswert, die Identitätsprüfung als eine Multi-Faktor Authentifikation mit zwei oder mehr Identifikationsmerkmalen aus zwei der Kategorien Besitz, Wissen und Biometrie durchzuführen. Weiterhin werden Anträge auf Konto-Löschung per E-Mail bearbeitet. Hierbei wurde festgestellt, dass Online-Dienste einen Antragsteller als Kontoinhaber identifizieren, falls dieser Antrag von der E-Mail-Adresse versendet wurde, welche im Benutzer-Konto hinterlegt ist. Dies ist als unsicher einzustufen, weil der Absender einer E-Mail unter anderem mittels Spoofing gefälscht werden kann. Die befragten Datenschutzbeauftragte behandeln Anträge zur Konto-Löschung nach eigenen Angaben restriktiv und führen diese nur durch, falls der Antragsteller zweifelsfrei als Kontoinhaber identifiziert wurde. Dies ist zu empfehlen, weil hierdurch möglicher Identitätsbetrug durch Angreifer abgewehrt werden kann.

8 ZUKÜNFTIGE FORSCHUNG

Dieses Kapitel umreißt thematisch verwandte Fragestellungen, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht ausreichend untersucht werden konnten und zukünftig weiter erforscht werden sollten.

8.1 KONTO-LÖSCHUNG

In diesem Abschnitt werden offene Fragen beschrieben, welche sich auf die Durchführung der Übermittlung, Überprüfung sowie Umsetzung von Anträgen auf Konto-Löschung beziehen.

8.1.1 ÜBERMITTLUNG VON ANTRÄGEN

Eine sichere Übermittlung von Anträgen auf Konto-Löschung wahrt die Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Daher sollte die konkrete technische Umsetzung der Übermittlung in der Praxis und deren Sicherheit gegenüber Identitätsbetrug untersucht werden.

Sicherheitsrisiken Werden die drei Schutzziele nicht zuverlässig sichergestellt, führt dies zu Sicherheitsrisiken für den tatsächlichen Kontoinhaber. Nicht vertraulich übermittelte Anträge könnten durch Angreifer mitgelesen werden. Falls die Integrität der Übermittlung nicht sichergestellt wird, könnten Anträge durch Angreifer vor dem Eingang beim Verarbeitenden manipuliert werden. Zur Übermittlung von Schriftverkehr existieren verschiedene Protokolle mit unterschiedlich effektiver Sicherstellung der Schutzziele Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Daher sollte erforscht werden, welche Protokolle verwendet werden, um deren Sicherheit bewerten zu können und Möglichkeiten zu evaluieren, diese abzusichern um Identitätsbetrug im Antrags-Verfahren zu verhindern.

Fragen Hierzu wurde ursprünglich ein Fragenblock für den im Kapitel Methodologie vorgestellten Fragebogen erstellt, welcher den Teilnehmern wie zuvor erläutert jedoch nicht gestellt wurde. Dieser enthielt die folgenden Fragen, mit welchen Datenschutzbeauftragte in zukünftigen Experten-Umfragen befragt werden sollten:

- 1.1 Über welche Kommunikations-Kanäle können formlose Anträge an Sie übermittelt werden?
- 1.2 Auf welche Weise können Anträge nach einer Anmeldung im Benutzer-Konto aus diesem heraus übermittelt werden?

8.1.2 ÜBERPRÜFUNG VON ANTRÄGEN

In diesem Unterabschnitt werden einige Themen erläutert, welche bezüglich der Überprüfung von Anträgen zukünftig weiter untersucht werden sollten.

Wiederholung der Umfrage Die im Kapitel Methodologie beschriebene Umfrage führte nicht zu einer zur Datenauswertung ausreichenden Anzahl von Antworten. Daher sollte die Umfrage in einem zeitlich unbegrenzten Rahmen wiederholt werden, um weitere Antworten auf die dort enthaltenen Fragen zu erhalten.

Vollmacht Asghari et. al. (2021) entwickelten das Konzept des *delegierten Antrags*. Hierunter verstehen sie die Übermittlung eines Antrags zur Inanspruchnahme von Betroffenenrechten nach [DSGVO](#) für eine andere natürliche Person in Kombination mit einer Vollmacht. Im Rahmen ihrer Studie untersuchten sie dieses Konzept, indem sie freiwillige Teilnehmer rekrutierten, welche ihnen eine Vollmacht zur Beantragung einer Datenauskunft für eines ihrer Benutzer-Konten ausstellten. Für diese fremden Benutzer-Konten stellten Asghari et. al. anschließend Anträge auf Datenauskunft mithilfe der jeweils hierfür ausgestellten Vollmachten. [4] Ein Angreifer könnte einem Online-Dienst zur Durchführung des im Kapitel Grundlagen dargestellten Angriffsvektors möglicherweise auch eine gefälschte Vollmacht im Rahmen der Identitätsprüfung vorlegen, welche die Löschung des Benutzer-Kontos eines Opfers legitimieren soll. Eine gefälschte Vollmacht kann möglicherweise durch Täuschung des Opfers erhalten werden, etwa durch Phishing. Daher sollte die Identitätsprüfung speziell im Kontext der Verwendung von Vollmachten weiter untersucht werden. Hierzu kann etwa die Fälschungssicherheit von Vollmachten und deren Absicherung gegen Phishing detaillierter betrachtet werden.

8.1.3 UMSETZUNG VON ANTRÄGEN

Nachdem ein Antrag eingereicht und überprüft wurde, folgt als letzter Schritt im Antrags-Verfahren die Umsetzung von Anträgen.

Sicherheitsrisiken Die Sicherheit der Umsetzung von Anträgen hängt davon ab, wie die Konto-Löschung technisch durchgeführt wird und welche Akteure hierüber in Kenntnis gesetzt werden. Es ist entscheidend, mit welcher Kontaktadresse bei Zweifeln an der Identität eines Antragstellers korrespondiert wird. Hierzu sollte die Anfälligkeit gegenüber Angriffen durch Social Engineering oder unachtsamem Umgang mit Informationen weiter untersucht werden.

Falls einem Antrag auf Konto-Löschung stattgegeben wird, hängt es vom verwendeten Lösungsverfahren ab, ob die personenbezogenen Daten eines Betroffenen tatsächlich unwiederruflich gelöscht werden. Daher sollten Möglichkeiten zur Verifizierbarkeit erforscht werden.

Fragen Ursprünglich wurde hierzu für den im Kapitel Methodologie vorgestellten Fragebogen ein Fragenblock entwickelt, welcher den Teilnehmern wie zuvor erläutert jedoch nicht gestellt wurde. Dort waren die folgenden Fragen enthalten, welchen Datenschutzbeauftragten in zukünftigen Experten-Umfragen gestellt werden sollten:

- 3.1 Wen informieren Sie über das Ergebnis der Überprüfung eines Antrags?
- 3.2 Wie verfahren Sie, falls Sie einen Antragsteller nicht identifizieren können?
- 3.3 Wie realisieren Sie technisch die Löschung personenbezogener Daten inklusive des Benutzer-Kontos?

8.2 KONTO-ERÖFFNUNG

In den Grundlagen wurde der Prozess der Datenverarbeitung nach [DSGVO](#) erläutert. Die Arbeit konzentriert sich hierbei auf die Löschung bestehender Benutzer-Konten. Jedoch sollten die behandelten Forschungsfragen bezüglich Konto-Eröffnungen untersucht werden, weil in diesem Fall ein Benutzer-Konto neu angelegt wurde und hierdurch die Fragestellung besteht, wie mit diesem weiter umgegangen wird. Dies kann weitere Erkenntnisse der Auswirkung von Identitätsbetrug auf [DSGVO](#)-Anträge hervorbringen.

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] C. Adams. *Dictionary Attack*, pages 332–332. Springer US, Boston, MA, 2011. ISBN 978-1-4419-5906-5. doi: 10.1007/978-1-4419-5906-5_74. URL https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5906-5_74.
- [2] D. P. AG. Persönliche identifikation mit postident in der filiale (privatkunden) | deutsche post | postident, 2024. URL <https://www.deutschepost.de/de/p/postident/privatkunden/identifikation-in-der-filiale.html>.
- [3] H. Alhakami et al. Knowledge based authentication techniques and challenges. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(2), 2020.
- [4] H. Asghari, T. van Biemen, and M. Warnier. Amplifying privacy: Scaling up transparency research through delegated access requests. URL <http://arxiv.org/pdf/2106.06844v1>.
- [5] J.-P. Aumasson. *Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption*. No Starch Press, USA, 2017. ISBN 1593278268.
- [6] J. Aycock. *Computer viruses and malware*, volume 22. Springer Science & Business Media, 2006.
- [7] C. Boniface, I. Fouad, N. Bielova, C. Lauradoux, and C. Santos. Security Analysis of Subject Access Request Procedures How to authenticate data subjects safely when they request for their data. In *APF 2019 - Annual Privacy Forum*, pages 1–20, Rome, Italy, June 2019. URL <https://inria.hal.science/hal-02072302>.
- [8] BSI. Bsi - passwörter verwalten mit dem passwort-manager, 2024. URL https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/Passwort-Manager/passwort-manager_node.html.
- [9] L. Bufalieri, M. La Morgia, A. Mei, and J. Stefa. Gdpr: when the right to access personal data becomes a threat. In *2020 IEEE International Conference on Web Services (ICWS)*, pages 75–83. IEEE, 2020. doi: 10.1109/ICWS49710.2020.00017.
- [10] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die lage der it-sicherheit in deutschland. 2023.
- [11] Bundeskriminalamt. Bundeslagebild cybercrime 2022.
- [12] M. Cagnazzo, T. Holz, and N. Pohlmann. Gdpirated – stealing personal information on- and offline. In *Computer Security – ESORICS 2019: 24th European Symposium on Research in Computer Security, Luxembourg, September 23–27, 2019, Proceedings, Part II 24*, pages 367–386. Springer International Publishing, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-29962-0_18.
- [13] E. Commission. Digital services act: Commission designates first set of very large on-line platforms and search engines. URL https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2413.
- [14] E. Datenschutzbeauftragter. Über den edsb | european data protection supervisor, 2024. URL https://www.edps.europa.eu/ueber/about-us_de.

- [15] E. Datenschutzbeauftragter. Beschwerden | european data protection supervisor, 2024. URL https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_de.
- [16] M. Di Martino, P. Robyns, W. Weyts, P. Quax, W. Lamotte, and K. Andries. Personal information leakage by abusing the gdpr "right of access". In *Proceedings of the Fifteenth USENIX Conference on Usable Privacy and Security, SOUPS'19*, page 371–386, USA, 2019. USENIX Association. ISBN 9781939133052.
- [17] M. Di Martino, I. Meers, P. Quax, K. Andries, and W. Lamotte. Revisiting identification issues in gdpr 'right of access' policies: A technical and longitudinal analysis. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2022(2):95–113, 2022. doi: 10.2478/popets-2022-0037.
- [18] M. Dukek, N. Goerke, and A. Stark. Who's the enemy? *Datenschutz und Datensicherheit - DuD*, 47(11):681–687, 2023. ISSN 1862-2607. doi: 10.1007/s11623-023-1843-4.
- [19] C. Eckert. *IT-Sicherheit*. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston, 2018. ISBN 9783110563900. doi: 10.1515/9783110563900. URL <https://doi.org/10.1515/9783110563900>.
- [20] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. URL <https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
- [21] P. Gauravaram. Security analysis of salt | password hashes. In *2012 International Conference on Advanced Computer Science Applications and Technologies (ACSAT)*, pages 25–30, 2012. doi: 10.1109/ACSAT.2012.49.
- [22] E. GmbH. Ganz schön teuer: eine liste der höchsten dsgvo-straßen, 2024. URL <https://everphone.com/de/blog/dsgvo-straßen-liste-bussgelder/>.
- [23] E. K. GmbH. Personalausweismarkkmale - kartensicherheit, 2024. URL <https://www.kartensicherheit.de/oeffentlich/kartensicherheit-fuer-den-handel/personalausweismarkkmale.html>.
- [24] D. Gruss, M. Schwarz, M. Wübbeling, S. Gugli, T. Malderle, S. More, and M. Lipp. Use-after-freeemail: Generalizing the use-after-free problem and applying it to email services. ASIACCS '18, page 297–311, New York, NY, USA, 2018. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450355766. doi: 10.1145/3196494.3196514. URL <https://doi.org/10.1145/3196494.3196514>.
- [25] C. Katsini, M. Belk, C. Fidas, N. Avouris, and G. Samaras. Security and usability in knowledge-based user authentication: A review. In *Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, PCI '16*, New York, NY, USA, 2016. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450347891. doi: 10.1145/3003733.3003764. URL <https://doi.org/10.1145/3003733.3003764>.
- [26] R. Knight and E. Poole. Just delete me | a directory of direct links to delete your account from web services., 2024. URL <https://justdeleteme.xyz/de>.
- [27] J. L. Kröger, J. Lindemann, and D. Herrmann. How do app vendors respond to subject access requests? a longitudinal privacy study on ios and android apps. In M. Volkamer and C. Wressnegger, editors, *Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security*, pages 1–10, New York, NY, USA, 2020. ACM. ISBN 9781450388337. doi: 10.1145/3407023.3407057.

- [28] U. Kuckartz and S. Rädiker. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden*. Grundlagentexte Methoden. Beltz Juventa, Weinheim and Basel, 5. auflage edition, 2022. ISBN 9783779955337. URL http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779955337.
- [29] V. Le Pochat, T. Van Goethem, S. Tajalizadehkhoob, M. Korczynski, and W. Joosen. Tranco: A research-oriented top sites ranking hardened against manipulation. In *Proceedings 2019 Network and Distributed System Security Symposium*, NDSS 2019. Internet Society, 2019. doi: 10.14722/ndss.2019.23386. URL <http://dx.doi.org/10.14722/ndss.2019.23386>.
- [30] T. Leao and F. e. a. Brigante. Jdm/contributing.md at master · jdm-contrib/jdm, 2024. URL <https://github.com/jdm-contrib/jdm/blob/master/CONTRIBUTING.md>.
- [31] B. Madhuravani, P. B. Reddy, and P. Lalithsamanthreddy. A comprehensive study on different authentication factors. *IJERT*, 2(10):1358–1361, 2013.
- [32] M. Malheiros and S. Preibusch. Sign-up or give-up : Exploring user drop-out in web service registration. In *Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS)*, 2013.
- [33] M. Mehta, S. Singh, and Y. Lee. *Security in E-Services and Applications*, pages 157 – 177. 06 2006. ISBN 9780470099742. doi: 10.1002/9780470099742.ch10.
- [34] M. Meier. Lecture: Grundlagen der it-sicherheit. Institute of Computer Science at University of Bonn, Germany. Winter Term 2021/22.
- [35] A. Murillo, A. Kramm, S. Schnorf, and A. De Luca. if i press delete, it’s gone: user understanding of online data deletion and expiration. In *Proceedings of the Fourteenth USENIX Conference on Usable Privacy and Security, SOUPS ’18*, page 329–339, USA, 2018. USENIX Association. ISBN 9781931971454.
- [36] P. Oechslin. Making a faster cryptanalytic time-memory trade-off. In D. Boneh, editor, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2003*, pages 617–630, Berlin, Heidelberg, 2003. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-45146-4.
- [37] L. O’Gorman. Comparing passwords, tokens, and biometrics for user authentication. *Proceedings of the IEEE*, 91(12):2021–2040, 2003. doi: 10.1109/JPROC.2003.819611.
- [38] J. Pavur and C. Knerr. Gdparrrrr: Using privacy laws to steal identities, 2019. URL <http://arxiv.org/pdf/1912.00731v1>.
- [39] P. Peng, C. Xu, L. Quinn, H. Hu, B. Viswanath, and G. Wang. What happens after you leak your password: Understanding credential sharing on phishing sites. In *Proceedings of the 2019 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security, Asia CCS ’19*, page 181–192, New York, NY, USA, 2019. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450367523. doi: 10.1145/3321705.3329818. URL <https://doi.org/10.1145/3321705.3329818>.
- [40] K. P. Rajinder Kumar, Amandeep Jindal. Email spoofing. *International Journal of Computer Applications*, 5(1):27–30, August 2010. ISSN 0975-8887. doi: 10.5120/881-1252. URL <https://ijcaonline.org/archives/volume5/number1/881-1252/>.
- [41] M. Rost. *Das Standard-Datenschutzmodell (SDM)*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2022. ISBN 978-3-658-38880-5. doi: 10.1007/978-3-658-38880-5.

- [42] J. Rowley. An analysis of the e-service literature: towards a research agenda. *Internet research*, 16(3):339–359, 2006.
- [43] E. Rupp, E. Syrmoudis, and J. Grossklags. Leave no data behind – empirical insights into data erasure from online services. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2022(3): 437–455, 2022. doi: 10.56553/popets-2022-0080.
- [44] G. Salegna. Classification model and e-loyalty implications for online services. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 10(1):72–83, 2018. ISSN 1756-669X. doi: 10.1108/IJQSS-12-2016-0084.
- [45] S. Sproule and N. Archer. Defining identity theft. In *Eighth World Congress on the Management of eBusiness (WCMeB 2007)*, pages 20–20. IEEE, 2007. doi: 10.1109/WCMEB.2007.5.
- [46] A. Strzelecki and M. Rizun. Consumers’ change in trust and security after a personal data breach in online shopping. *Sustainability*, 14(10), 2022. ISSN 2071-1050. doi: 10.3390/su14105866. URL <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/10/5866>.
- [47] K. Thomas, F. Li, A. Zand, J. Barrett, J. Ranieri, L. Invernizzi, Y. Markov, O. Comanescu, V. Eranti, A. Moscicki, D. Margolis, V. Paxson, and E. Bursztein. Data breaches, phishing, or malware? understanding the risks of stolen credentials. In *Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, CCS ’17*, page 1421–1434, New York, NY, USA, 2017. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450349468. doi: 10.1145/3133956.3134067. URL <https://doi.org/10.1145/3133956.3134067>.

ANHANG

Dieses Zusatzkapitel enthält einige Anhänge in vollständiger Form.

ANHANG A: E-MAIL, DEUTSCHE VERSION

Hallo,

Ich bin Doktorandin im Team von Prof. Dr. Smith an der Universität Bonn und möchte Sie zur Teilnahme an einer Studie einladen.

Unser Ziel ist es, die GDPR-Löschverfahren für personenbezogene Daten, einschließlich Benutzerkonten in verschiedenen Unternehmen, zu verbessern, wobei wir uns auf die Anfälligkeit gegen Identitätsbetrug konzentrieren. Mit Ihrer Teilnahme an unserer Studie werden Sie einen wertvollen Beitrag zu diesem Ziel leisten. Wenn Sie an den Ergebnissen interessiert sind, können Sie dies im Fragebogen angeben. Informationen über die Verarbeitung und Nutzung der Daten finden Sie weiter unten.

Die Umfrage richtet sich an Personen, die in Unternehmen für den GDPR-Datenschutz verantwortlich sind. Sie wird 5-10 Minuten dauern, ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden.

Sie können teilnehmen, indem Sie eine Antwort per E-Mail schreiben oder anonym über das Portal Qualtrics:

<Link entfernt>

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren!

= FRAGEBOGEN =

Folgende Fachbegriffe werden verwendet:

- *Antrag: Antrag auf Löschung personenbezogener Daten und zugehörigem Benutzer-Konto
- *Antragsteller: Natürliche Person, welche tatsächlicher Urheber eines Antrags ist
- *Kontoinhaber: Natürliche Person, welche ein Benutzer-Konto durch Registrierung bei Ihnen erstellt hat
- *Backup-Methode: Möglichkeit zur Konto-Wiederherstellung bei Verlust der Anmeldedaten

1 Identifizierung des Antragstellers

1.1: Anhand welcher Informationen identifizieren Sie einen Antragsteller als Kontoinhaber?

- A) Falls der Antragsteller Zugriff auf das Konto besitzt
- B) Falls der Antragsteller keinen Zugriff auf das Konto hat

1.2: Wie überprüfen Sie die Echtheit dieser zur Identifizierung verwendeten Informationen?

2 Benutzer-Konto

2.1: Welche Anmeldedaten inklusive Backup-Methoden können

zum Anmelden im Benutzer-Konto hinterlegt werden?

3 Identitätsbetrug

3.1: In welchen konkreten Fällen bezweifeln Sie, dass ein Antragsteller der Kontoinhaber ist?

3.2: Wie verfahren Sie, falls Ihrerseits Zweifel an der Identität eines Antragstellers bestehen?

4 Ergebnisse

Falls Sie am Ende unsere Forschung über die Ergebnisse informiert werden möchten: Welche E-Mail-Adresse können wir dafür nutzen?

= ENDE DES FRAGEBOGENS =

Informationen darüber, wie die Daten verarbeitet und genutzt werden:
Wenn Sie anonym über Qualtrics teilnehmen, werden die erhobenen Daten auf den Servern von Qualtrics.com gespeichert. Wir sammeln keine Geolocation oder Ihre IP-Adresse. Wenn Sie per E-Mail antworten, werden die erhobenen Daten auf Ihrem E-Mail-Server und auf dem E-Mail-Server der Universität Bonn gespeichert. Die erhobenen Daten werden auch auf den Computern und Servern der beteiligten Forscher der Universität Bonn gespeichert. Die Daten werden in einer Form gespeichert, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt. Sie werden nach Abschluss der Forschung, spätestens jedoch nach zehn Jahren, gelöscht. Die Ergebnisse aus den Fragebögen werden nur in einer aggregierten Form verwendet, die keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt. Ziel ist es, die Ergebnisse dieser Studie zu veröffentlichen oder sie für eine Folgestudie im wissenschaftlichen Kontext zu nutzen.

ANHANG B: E-MAIL, ENGLISCHE VERSION

Hello,

I am a PhD candidate on the team of Prof. Dr. Smith at the University of Bonn in Germany, and I want to invite you to participate in a study.

Our goal is to help improve GDPR deletion procedures of personal data, including user accounts in various companies, focusing on the vulnerability against identity fraud.

With your participation in our study, you will make a valuable contribution to this goal. If you are interested in the results, you can indicate so in the questionnaire.

Please see below for information on how data will be processed and used.

The survey is addressed to persons who are responsible for GDPR data protection in companies. It will take 5-10 minutes, is voluntary, and can be canceled anytime.

You can participate by writing a reply via email or anonymously through the portal Qualtrics:

<Link removed>

Thank you very much for your participation! If you have any questions, please do not hesitate to contact me!

= QUESTIONNAIRE =

We use the following terminology:

- * Request: DSGVO request for deletion of personal data, including the user account
- * Requester: a natural person who is the issuer of a request
- * Account owner: natural person who created a user account at your online service through registration
- * Backup method: option for regaining account access after forgetting user account login credentials

1 Identity of the requester

1.1 With which information do you identify a requester as the account owner?

- A) If the requester can access the account
- B) If the requester cannot access the account

1.2 How do you check the authenticity of the provided information used for identification?

2 User account

2.1 Which credentials, including backup methods, can be chosen for logging into the user account?

3 Identity fraud

3.1 When do you doubt the requester is the legitimate account owner?

3.2 How do you proceed if you doubt the identity of the requester?

4 Information about results

If you want to be informed about the results, which email address can we use to send them to you?

= END OF QUESTIONNAIRE =

Information on how the data is processed and used:

If you participate anonymously through Qualtrics, collected data will be stored on the servers of Qualtrics.com. We do not collect geolocation or your IP address. If you reply via email, collected data will be stored on your email server and the email server of the University of Bonn. Collected data will also be stored on the computers and servers of the participating researchers at the University of Bonn.

The data will be stored in a form that does not allow any conclusions to be drawn about your person.

It will be deleted after the end of the research but after ten years at the latest.

The results from the questionnaires will only be used in an aggregated form that does not allow any conclusions to be drawn about your person.

The aim is to publish the results of this study or use them to create a follow-up study in a scientific context.